

Table S3. List of species used to test the role of asynchrony in precipitation in diversification at regional scale. For each species was estimated the median of DR metric and its standard deviation (sd) across 100 phylogenetic trees as speciation rates proxy.

Species	DR median	DR sd
<i>Pristimantis affinis</i>	0,071450718	0,021528472
<i>Telmatobius macrostomus</i>	NA	NA
<i>Telmatobius marmoratus</i>	0,0692178	0,032401739
<i>Boana palaestes</i>	NA	NA
<i>Atelopus andinus</i>	0,122721531	0,070557889
<i>Atelopus erythropus</i>	0,104380759	0,076502556
<i>Atelopus peruensis</i>	0,11764088	0,045383806
<i>Atelopus pulcher</i>	0,125881556	0,056224263
<i>Nannophryne cophotis</i>	0,037196026	0,011374033
<i>Rhinella nesiotis</i>	0,098102114	0,044053617
<i>Rhinella festae</i>	0,096810666	0,036404491
<i>Centrolene hesperium</i>	0,164057529	0,047088454
<i>Cochranella euhystrix</i>	0,114218149	0,046355099
<i>Nymphargus phenax</i>	0,116592918	0,053302229
<i>Colostethus inguinalis</i>	0,078770254	0,018432829
<i>Allobates melanolaemus</i>	0,054067068	0,016618951
<i>Colostethus pratti</i>	0,066399595	0,018699044
<i>Hyloxalus subpunctatus</i>	0,042420532	0,018873218
<i>Excidobates captivus</i>	0,037190313	0,004718895
<i>Andinobates fulguritus</i>	0,060997414	0,01847284
<i>Andinobates minutus</i>	0,068574549	0,016896592
<i>Excidobates mysteriosus</i>	0,041930604	0,005495285
<i>Dendrobates truncatus</i>	0,062552812	0,010061982
<i>Ameerega bilinguis</i>	0,073781484	0,022681282
<i>Gastrotheca argenteovirens</i>	0,119972921	0,017487453
<i>Gastrotheca dunni</i>	0,077919207	0,016141452
<i>Gastrotheca excubitor</i>	0,093046788	0,017314369
<i>Gastrotheca orophylax</i>	0,073246871	0,015474377
<i>Gastrotheca pseustes</i>	0,109803737	0,0177474
<i>Hyloscirtus albopunctulatus</i>	0,064607569	0,038026422
<i>Dendropsophus bogerti</i>	0,066736386	0,03582702
<i>Dendropsophus columbianus</i>	0,071710517	0,028573408
<i>Dendropsophus gryllatus</i>	0,074523042	0,032832864
<i>Hyloscirtus lindae</i>	0,067377731	0,020241673
<i>Dendropsophus mathiassoni</i>	0,0670927	0,033695509
<i>Boana pellucens</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus praestans</i>	0,080418418	0,031180546
<i>Hyloscirtus staufferorum</i>	0,139513705	0,027061575

<i>Dendropsophus virolinensis</i>	0,073893192	0,032999327
<i>Osteocephalus heyeri</i>	0,082997021	0,024417648
<i>Trachycephalus hadroceps</i>	0,114172924	0,033059588
<i>Scinax blairi</i>	0,07843215	0,029104071
<i>Adelophryne gutturosa</i>	0,032554733	0,007275537
<i>Pristimantis aaptus</i>	0,080988693	0,031329062
<i>Pristimantis acatallelus</i>	0,075567464	0,028522854
<i>Pristimantis apiculatus</i>	0,086322793	0,032271648
<i>Pristimantis bogotensis</i>	0,127090807	0,030816625
<i>Pristimantis boulengeri</i>	0,119910982	0,0230834
<i>Pristimantis brevifrons</i>	0,093519886	0,024835325
<i>Pristimantis bromeliaceus</i>	0,061640068	0,025580442
<i>Pristimantis chloronotus</i>	0,084805472	0,025124311
<i>Eleutherodactylus coqui</i>	0,080536196	0,015449445
<i>Pristimantis erythropleura</i>	0,074919406	0,026593459
<i>Pristimantis factiosus</i>	0,071276914	0,031335452
<i>Pristimantis inguinalis</i>	0,089092958	0,03067202
<i>Pristimantis leptolophus</i>	0,075335801	0,037378083
<i>Hypsiboas raniceps</i>	0,042982785	0,019930369
<i>Pristimantis lythrodes</i>	0,086452217	0,032851811
<i>Hypodactylus mantipus</i>	0,052875111	0,019153795
<i>Pristimantis medemi</i>	0,07681272	0,029389376
<i>Pristimantis obmutescens</i>	0,080790043	0,030042858
<i>Craugastor opimus</i>	0,05647588	0,026734853
<i>Pristimantis palmeri</i>	0,082100016	0,027627657
<i>Pristimantis piceus</i>	0,07700846	0,036280588
<i>Pristimantis pseudoacuminatus</i>	0,07967526	0,034136399
<i>Diasporus quidditus</i>	0,056546165	0,015384878
<i>Pristimantis restrepoi</i>	0,081400543	0,036317842
<i>Pristimantis taeniatus</i>	0,098064017	0,032288951
<i>Pristimantis thectopternus</i>	0,068208269	0,023574147
<i>Diasporus tinker</i>	0,059521676	0,016228189
<i>Pristimantis trachyblepharis</i>	0,08387778	0,035219009
<i>Pristimantis uranobates</i>	0,091425253	0,028644692
<i>Strabomantis zygodactylus</i>	0,056124912	0,019849205
<i>Pristimantis simonsii</i>	0,049920808	0,019589709
<i>Engystomops pustulatus</i>	0,043474874	0,007092719
<i>Telmatobius intermedius</i>	0,073091451	0,036811757
<i>Elachistocleis panamensis</i>	0,068374894	0,030699833
<i>Pseudacris brachyphona</i>	0,080748749	0,018340533
<i>Craugastor fitzingeri</i>	0,049391984	0,015769623
<i>Pristimantis amydrotus</i>	0,07529148	0,030205899
<i>Pristimantis adiaastolus</i>	0,081483822	0,030904186
<i>Chiasmocleis magnova</i>	NA	NA
<i>Ischnocnema parva</i>	0,028933801	0,010621861

<i>Hyloscirtus tigrinus</i>	0,114090956	0,024346373
<i>Pristimantis viridicans</i>	0,074307819	0,035565681
<i>Pseudis platensis</i>	0,062067202	0,015352421
<i>Hyloxalus insulatus</i>	0,059177211	0,020287244
<i>Ranitomeya summersi</i>	0,087139056	0,011967991
<i>Atelopus podocarpus</i>	0,213385187	0,050267106
<i>Eleutherodactylus cystignathoides</i>	0,036621599	0,011038966
<i>Pristimantis orestes</i>	0,06866331	0,027657673
<i>Adenomera marmorata</i>	0,064131714	0,019468723
<i>Physalaemus ephippifer</i>	0,06859487	0,020032534
<i>Centrolene peristictum</i>	0,121042316	0,032689322
<i>Craugastor palenque</i>	0,065003885	0,028341737
<i>Pristimantis altamnis</i>	0,074713051	0,024656203
<i>Psychrophrynella chirihampatu</i>	NA	NA
<i>Tepuihyla luteolabris</i>	0,093357555	0,061857973
<i>Dendropsophus pseudomeridianus</i>	0,073464199	0,035201354
<i>Lithobates omiltemanus</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus nahdereri</i>	0,069481545	0,034189485
<i>Atelopus pachydermus</i>	0,128474637	0,083019965
<i>Eleutherodactylus chlorophenax</i>	0,05956032	0,015520808
<i>Dendropsophus melanargyreus</i>	0,052071808	0,020535913
<i>Hylodes uai</i>	0,057963365	0,020467721
<i>Dendropsophus decipiens</i>	0,074060268	0,034355027
<i>Osteocephalus cabrerai</i>	0,10440581	0,029470153
<i>Pristimantis lacrimosus</i>	0,08188981	0,039781611
<i>Pristimantis muricatus</i>	0,079043494	0,031796273
<i>Hylodes sazimai</i>	0,054723536	0,019109751
<i>Itapotihyla langsdorffii</i>	0,026998579	0,01164273
<i>Pseudacris crucifer</i>	0,041071506	0,010707525
<i>Dischidodactylus duidensis</i>	0,035824575	0,012552078
<i>Pristimantis caryophyllaceus</i>	0,050774821	0,021039134
<i>Centrolene pipilatum</i>	0,145817826	0,046542553
<i>Pristimantis festae</i>	0,084692627	0,029588809
<i>Proceratophrys moehringi</i>	0,079094511	0,032408258
<i>Hamptophryne boliviana</i>	0,032592656	0,009280711
<i>Lithobates forreri</i>	NA	NA
<i>Lithobates palmipes</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus pentasyringos</i>	0,109840614	0,029934604
<i>Silverstoneia gutturalis</i>	0,06306355	0,021177874
<i>Leptodactylus diedrus</i>	0,053267207	0,019381903
<i>Craugastor sabrinus</i>	0,057662678	0,026954426
<i>Atelopus marinkellei</i>	0,111310166	0,069447189
<i>Pseudis minuta</i>	0,062420901	0,011731089
<i>Pristimantis ornatus</i>	0,078634831	0,035228233
<i>Engystomops puyango</i>	0,043474874	0,007092719

<i>Alsodes nodosus</i>	0,065820009	0,018805042
<i>Anomaloglossus surinamensis</i>	0,067479954	0,027171562
<i>Cochranella guayasamini</i>	NA	NA
<i>Hyalinobatrachium anachoretus</i>	NA	NA
<i>Hyloscirtus antioquia</i>	0,063609994	0,037034403
<i>Hyloxalus italo</i>	0,081307224	0,015738938
<i>Boana tetete</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus rubicundulus</i>	0,094759886	0,027109859
<i>Pristimantis incomptus</i>	0,083477866	0,033055835
<i>Dryophytes squirellus</i>	NA	NA
<i>Pithecopus oreades</i>	NA	NA
<i>Adenomera bokermanni</i>	0,063245797	0,022451371
<i>Lithobates sevosus</i>	NA	NA
<i>Odontophrynus carvalhoi</i>	0,073910836	0,026273884
<i>Pristimantis pugnax</i>	0,089397882	0,033807504
<i>Pristimantis ignicolor</i>	0,07977514	0,034418845
<i>Pristimantis lancinii</i>	NA	NA
<i>Pristimantis ornatissimus</i>	0,082705622	0,036624417
<i>Chiasmocleis hudsoni</i>	NA	NA
<i>Pristimantis pyrrhomerus</i>	0,097059075	0,032446255
<i>Rhinella paraguas</i>	NA	NA
<i>Craugastor underwoodi</i>	0,065637662	0,020514053
<i>Dryophytes wrightorum</i>	NA	NA
<i>Hyloscirtus diabolus</i>	NA	NA
<i>Pleurodema thaul</i>	0,058289044	0,010420633
<i>Macrogenioglottus alipioi</i>	0,043704044	0,010216328
<i>Lynchius oblitus</i>	NA	NA
<i>Tepuihyla tuberculosa</i>	NA	NA
<i>Atelopus loettersi</i>	0,128748784	0,077273589
<i>Eleutherodactylus amadeus</i>	0,093077	0,017557079
<i>Leptodactylus pallidirostris</i>	NA	NA
<i>Gastrophryne olivacea</i>	0,053230806	0,010879884
<i>Pristimantis scitulus</i>	0,074542399	0,032390367
<i>Lithobates megapoda</i>	NA	NA
<i>Pristimantis cruciocularis</i>	0,080787673	0,035295768
<i>Lithobates spectabilis</i>	NA	NA
<i>Allobates marchesianus</i>	0,035289426	0,012195467
<i>Allobates olfersioides</i>	0,05200801	0,01761837
<i>Eleutherodactylus pictissimus</i>	0,126662683	0,029163595
<i>Pristimantis veletis</i>	0,077510311	0,02699261
<i>Telmatobius niger</i>	0,065651052	0,024974549
<i>Telmatobius simonsi</i>	0,064723275	0,028856973
<i>Physalaemus riograndensis</i>	0,056290576	0,020049161
<i>Incilius valliceps</i>	0,104833534	0,023506574
<i>Dendrobates auratus</i>	0,062641979	0,008953818

<i>Hyla walkeri</i>	0,116598902	0,034358503
<i>Leptodactylus labyrinthicus</i>	0,072486793	0,022431618
<i>Pristimantis yukpa</i>	0,092700215	0,031299401
<i>Nymphargus siren</i>	0,130109203	0,044996913
<i>Hypsiboas stellae</i>	0,080572645	0,044729228
<i>Anomaloglossus rufulus</i>	0,058727754	0,017423458
<i>Pseudopaludicola falcipes</i>	0,046346036	0,017901054
<i>Duellmanohyla lythroides</i>	0,070008554	0,027473402
<i>Scinax humilis</i>	0,075147534	0,035722401
<i>Leptodactylus bolivianus</i>	0,073343456	0,020935435
<i>Leptodactylus poecilochilus</i>	0,064101785	0,020669333
<i>Lithobates vaillanti</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus leberi</i>	0,061672508	0,012003558
<i>Physalaemus caete</i>	0,064903611	0,026500667
<i>Phyllomedusa tarsius</i>	0,111079871	0,019470487
<i>Pipa pipa</i>	0,016762516	0,004366165
<i>Lithobates yavapaiensis</i>	NA	NA
<i>Ikakogi tayrona</i>	0,027084007	0,006895543
<i>Scinax ariadne</i>	0,074199122	0,02692103
<i>Dryophytes andersonii</i>	NA	NA
<i>Allophryne ruthveni</i>	0,031468108	0,004176849
<i>Anaxyrus boreas</i>	0,113427507	0,022295417
<i>Pseudopaludicola ceratophyes</i>	NA	NA
<i>Mannophryne trujillensis</i>	0,082806879	0,034524473
<i>Peltophryne gundlachi</i>	0,072750667	0,016339721
<i>Hyloxalus delatorrae</i>	0,055095473	0,016520001
<i>Rhinella beebei</i>	NA	NA
<i>Melanophryniscus cupreuscapularis</i>	0,064814849	0,034445511
<i>Centrolene heloderma</i>	0,115558224	0,043494363
<i>Sachatamia ilex</i>	0,061340745	0,017785911
<i>Gastrotheca christiani</i>	0,121031098	0,020927382
<i>Hypsiboas cymbalum</i>	0,070327065	0,039699935
<i>Pristimantis platytilus</i>	0,085221178	0,034090204
<i>Pristimantis mendax</i>	0,087063725	0,031901046
<i>Anaxyrus fowleri</i>	0,158425462	0,035544296
<i>Pristimantis suetus</i>	0,044175384	0,015822695
<i>Leptodactylus caatingae</i>	0,068751688	0,030206225
<i>Rhinophrynus dorsalis</i>	0,005948323	0,000535546
<i>Pipa arrabali</i>	0,019673565	0,004956505
<i>Scinax ruber</i>	0,097644287	0,025584008
<i>Incilius cycladen</i>	0,169166412	0,030037562
<i>Phyllomedusa bahiana</i>	0,098911993	0,017582344
<i>Pristimantis colonensis</i>	0,079003237	0,036790047
<i>Physalaemus centralis</i>	0,05927738	0,023778834
<i>Pristimantis achuar</i>	0,06524527	0,022925877

<i>Melanophryniscus stelzneri</i>	0,119834965	0,027718913
<i>Nymphargus garciae</i>	0,112391634	0,055093572
<i>Rhinella rumbolli</i>	0,116015842	0,063020305
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i>	0,059175954	0,013546025
<i>Oreophrynella nigra</i>	0,101723093	0,021039484
<i>Cochranella granulosa</i>	0,101294954	0,040885962
<i>Oophaga pumilio</i>	0,100472932	0,015151709
<i>Teratohyla pulverata</i>	0,04408567	0,012236459
<i>Cochranella euknemos</i>	0,118234596	0,039708398
<i>Teratohyla spinosa</i>	0,047254691	0,013301832
<i>Hyalinobatrachium colymbiophyllum</i>	0,065205699	0,024853988
<i>Silverstoneia flotator</i>	0,057566427	0,020948252
<i>Allobates gasconi</i>	0,036914598	0,01304492
<i>Pristimantis susaguae</i>	0,078718323	0,03070503
<i>Telmatobufo bullocki</i>	0,020744624	0,002029454
<i>Phyllobates aurotaenia</i>	0,052372417	0,006026402
<i>Cryptobatrachus fuhrmanni</i>	0,038727288	0,013477504
<i>Dendropsophus wernerii</i>	0,074815778	0,032563951
<i>Phrynomedusa marginata</i>	0,052700643	0,017124891
<i>Hypodactylus babax</i>	0,054742143	0,014594399
<i>Strabomantis bufoniformis</i>	0,059491245	0,016572696
<i>Diasporus diastema</i>	0,068836583	0,013064156
<i>Odontophrynus lavillai</i>	0,094564219	0,032224022
<i>Pleurodema borellii</i>	0,055175954	0,01003215
<i>Eleutherodactylus junori</i>	0,112793488	0,022393155
<i>Lithobates heckscheri</i>	NA	NA
<i>Scinax flavoguttatus</i>	0,077415768	0,032366633
<i>Pristimantis ruthveni</i>	0,079728793	0,035282131
<i>Incilius guanacaste</i>	0,107374444	0,053250458
<i>Atelopus spumarius</i>	0,157346651	0,048356527
<i>Ameerega simulans</i>	0,078242182	0,017274385
<i>Craugastor obesus</i>	0,080770647	0,01967039
<i>Pristimantis waoranii</i>	0,078935504	0,030908026
<i>Scinax boesemani</i>	0,058597079	0,023014888
<i>Craugastor rhyacobatrachus</i>	0,057941999	0,026497621
<i>Hyalinobatrachium ruedai</i>	0,081834513	0,033130804
<i>Stefania oculosa</i>	0,058087823	0,019114893
<i>Atelopus glyphus</i>	0,117110282	0,07172484
<i>Tepuihyla aecii</i>	0,113997489	0,036716811
<i>Pristimantis luteolateralis</i>	0,092748454	0,029559253
<i>Pristimantis maculosus</i>	0,075721778	0,028629605
<i>Incilius alvarius</i>	0,066142397	0,023863602
<i>Allobates algorei</i>	0,039954589	0,016016932
<i>Eleutherodactylus pipilans</i>	0,042491587	0,012998679
<i>Pristimantis orphnolaimus</i>	0,077494777	0,03254842

<i>Pristimantis pteridophilus</i>	0,077697232	0,031483362
<i>Holoaden luederwaldti</i>	0,044999669	0,011340931
<i>Leptodactylus chaquensis</i>	0,044082415	0,016201209
<i>Anomaloglossus lacrimosus</i>	0,063584191	0,022328273
<i>Andinobates bombetes</i>	0,131318781	0,018711333
<i>Atelopus ebenoides</i>	0,106546274	0,057003885
<i>Pristimantis frater</i>	0,088011573	0,028612915
<i>Peltophryne peltoccephala</i>	0,122808895	0,024549644
<i>Andinobates tolimensis</i>	0,142163594	0,019886624
<i>Pristimantis marmoratus</i>	0,083193303	0,025716659
<i>Pseudopaludicola mirandae</i>	NA	NA
<i>Telmatobufo australis</i>	0,021818449	0,002090341
<i>Nymphargus luminosus</i>	0,126586879	0,050043013
<i>Pristimantis salaputum</i>	0,081111404	0,031193968
<i>Allobates mandelorum</i>	0,050323692	0,019933616
<i>Cryptobatrachus boulengeri</i>	0,03965746	0,013468553
<i>Pristimantis rhabdolaemus</i>	0,062383751	0,021806474
<i>Eleutherodactylus richmondi</i>	0,034100081	0,009989462
<i>Dendropsophus aperomeus</i>	0,043247653	0,02087739
<i>Dendropsophus cerradensis</i>	0,07300903	0,035840169
<i>Scinax perpusillus</i>	0,086012817	0,028982935
<i>Ecnomiohyla miliaria</i>	0,076904593	0,026265187
<i>Sphaenorhynchus orophilus</i>	0,061435769	0,021711562
<i>Pristimantis spinosus</i>	0,070926944	0,029417989
<i>Physalaemus deimaticus</i>	0,066901313	0,024534264
<i>Hyalinobatrachium valerioi</i>	0,063959938	0,021262159
<i>Bokermannohyla caramaschii</i>	0,075579841	0,030821199
<i>Hypsiboas picturatus</i>	0,037743138	0,016824515
<i>Andinobates dorisswansonae</i>	0,070283676	0,015990962
<i>Aromobates molinarii</i>	0,058453447	0,02209617
<i>Cruziohyla calcarifer</i>	0,035609182	0,007778626
<i>Hyloscirtus colymba</i>	0,036979525	0,013533962
<i>Pristimantis devillei</i>	0,10335412	0,032560145
<i>Eleutherodactylus orientalis</i>	0,09384449	0,022005552
<i>Pristimantis penelopus</i>	0,082686834	0,031761538
<i>Eleutherodactylus rhodesi</i>	0,146616424	0,029570713
<i>Craugastor stejnegerianus</i>	0,06907526	0,020145185
<i>Eleutherodactylus symingtoni</i>	0,041642319	0,014637829
<i>Dryophytes cinereus</i>	NA	NA
<i>Anaxyrus debilis</i>	0,100516203	0,022566062
<i>Gastrotheca aratia</i>	NA	NA
<i>Pristimantis cruentus</i>	0,0464958	0,02782215
<i>Dryophytes chrysozelis</i>	NA	NA
<i>Hydrolaetare schmidti</i>	0,045610809	0,015589985
<i>Mannophryne venezuelensis</i>	0,074603016	0,015825729

<i>Lithobates pipiens</i>	NA	NA
<i>Melanophryniscus langonei</i>	0,070231193	0,031703169
<i>Pseudacris ornata</i>	0,053861189	0,013008866
<i>Eleutherodactylus eileenae</i>	0,044270621	0,011044691
<i>Hylodes cardosoi</i>	0,05979323	0,021147464
<i>Leptodactylus latinasus</i>	0,065804994	0,032857134
<i>Engystomops pustulosus</i>	0,030034799	0,005403485
<i>Eleutherodactylus grabhami</i>	0,099166161	0,021431349
<i>Telmatobius laticeps</i>	0,071175959	0,036386605
<i>Leptodactylus stenodema</i>	0,050452531	0,018626716
<i>Eleutherodactylus varleyi</i>	0,107929617	0,019303988
<i>Eleutherodactylus ventrilineatus</i>	0,064816233	0,019025944
<i>Pristimantis bellator</i>	0,078975901	0,035411587
<i>Nymphargus cochranae</i>	0,097789575	0,038959783
<i>Telmatobius vellardi</i>	0,062078188	0,025130357
<i>Telmatobius sanborni</i>	0,070904687	0,027283649
<i>Eleutherodactylus abbotti</i>	0,045797589	0,011948815
<i>Strabomantis laticorpus</i>	0,051206598	0,022931986
<i>Pristimantis padiali</i>	0,077143378	0,034870455
<i>Phyllomedusa iheringii</i>	0,123501005	0,020201916
<i>Pristimantis modipeplus</i>	0,088141786	0,029625195
<i>Dendropsophus ebraccatus</i>	0,053718087	0,017211501
<i>Lithobates vibicarius</i>	NA	NA
<i>Rhinella scitula</i>	0,125768492	0,069926006
<i>Vitreorana gorzulae</i>	0,045011561	0,017923302
<i>Leptodactylus fuscus</i>	0,059614685	0,021050875
<i>Plectrohyla dasypus</i>	0,10499484	0,037594372
<i>Hypsiboas goianus</i>	0,074416918	0,036037159
<i>Gastrotheca fulvorufa</i>	0,065897943	0,012803825
<i>Holoaden bradei</i>	0,042244637	0,008861534
<i>Hypsiboas albopunctatus</i>	0,08152653	0,023438689
<i>Dryophytes versicolor</i>	NA	NA
<i>Hypsiboas pardalis</i>	0,064840604	0,021761434
<i>Dendropsophus schubarti</i>	0,045616726	0,020945241
<i>Pristimantis aemulatus</i>	0,081775854	0,038029223
<i>Dendropsophus timbeba</i>	0,04292598	0,018741976
<i>Sphaenorhynchus planicola</i>	0,063925299	0,021512051
<i>Adenomera andreae</i>	0,047702322	0,016507014
<i>Ceratophrys ornata</i>	0,055699914	0,012999815
<i>Eleutherodactylus alcoae</i>	0,065333723	0,018047091
<i>Haddadus binotatus</i>	0,023317978	0,004259008
<i>Pristimantis metabates</i>	0,084117318	0,03753074
<i>Pristimantis mnionaetes</i>	0,075611026	0,036715601
<i>Pristimantis orpacobates</i>	0,078175322	0,032713403
<i>Pristimantis parectatus</i>	0,082763997	0,033366685

<i>Atelopus spurrelli</i>	0,115141874	0,042680275
<i>Agalychnis spurrelli</i>	0,052392804	0,008345109
<i>Eleutherodactylus johnstonei</i>	0,055087403	0,012162662
<i>Nymphargus ruizi</i>	0,123234077	0,04450537
<i>Hemiphractus helioi</i>	0,024400115	0,00639232
<i>Dendropsophus acreanus</i>	0,073565099	0,031118906
<i>Dryophytes arenicolor</i>	NA	NA
<i>Hypsiboas punctatus</i>	0,043204967	0,014325998
<i>Phyllodytes luteolus</i>	0,075336333	0,035664934
<i>Craugastor alfredi</i>	0,04545156	0,017242422
<i>Eleutherodactylus griphus</i>	0,099898855	0,021935226
<i>Eleutherodactylus haitianus</i>	0,050990756	0,018247607
<i>Pristimantis hybotragus</i>	0,074743655	0,030282814
<i>Eleutherodactylus zeus</i>	0,04213126	0,012573549
<i>Leptodactylus rhodomystax</i>	0,031987449	0,01516143
<i>Eleutherodactylus bilineatus</i>	NA	NA
<i>Dryophytes graciosus</i>	NA	NA
<i>Pseudacris brimleyi</i>	0,080748749	0,018340533
<i>Eleutherodactylus apostates</i>	0,071136914	0,019575592
<i>Hyloxalus vertebralis</i>	0,048793988	0,016337816
<i>Geobatrachus walkeri</i>	0,025167999	0,011810203
<i>Andinobates virolinensis</i>	0,141145035	0,020198172
<i>Hypsiboas semilineatus</i>	0,062473308	0,014710155
<i>Hyloxalus vergeli</i>	0,058940998	0,02430995
<i>Anaxyrus cognatus</i>	0,076417438	0,021887233
<i>Nymphargus prasinus</i>	0,123894555	0,052166907
<i>Anomaloglossus parkerae</i>	0,056453278	0,029176801
<i>Ptychohyla leonhardschultzei</i>	0,107169858	0,026468577
<i>Dendropsophus seniculus</i>	0,04883299	0,018415235
<i>Phyllomedusa trinitatis</i>	0,124836542	0,020658262
<i>Plectrohyla glandulosa</i>	0,099626333	0,034086587
<i>Pseudacris regilla</i>	0,039167294	0,008571198
<i>Pseudis paradoxa</i>	0,055921196	0,010948508
<i>Eupsophus emiliopugini</i>	0,071192345	0,0135523
<i>Hylodes dactylocinus</i>	0,047885463	0,020488426
<i>Hylodes mertensi</i>	0,060688319	0,019313278
<i>Pleurodema bufoninum</i>	0,058135681	0,010031896
<i>Leptodactylus griseigularis</i>	0,069181922	0,020905602
<i>Leptodactylus laticeps</i>	0,065974392	0,029166989
<i>Pristimantis rubicundus</i>	0,076294378	0,032015782
<i>Ctenophryne geayi</i>	0,034540266	0,011225214
<i>Ecnomiohyla miotympanum</i>	0,04486086	0,019918769
<i>Pristimantis floridus</i>	0,075806885	0,030498735
<i>Craugastor anciano</i>	0,062512588	0,02269905
<i>Pristimantis johannesdei</i>	0,085174939	0,031010974

<i>Eleutherodactylus leoncei</i>	0,085884254	0,018367527
<i>Eleutherodactylus nortoni</i>	0,05956032	0,015522999
<i>Proceratophrys cururu</i>	0,072918292	0,023072862
<i>Anaxyrus americanus</i>	0,178668716	0,035527346
<i>Melanophryniscus simplex</i>	0,075362814	0,037659674
<i>Agalychnis moreletii</i>	0,072354924	0,010997206
<i>Rana muscosa</i>	0,102507214	0,021095169
<i>Pithecopus megacephalus</i>	NA	NA
<i>Scinax nebulosus</i>	0,059901511	0,025613992
<i>Scinax similis</i>	0,07196275	0,031784089
<i>Atelognathus salai</i>	0,056832476	0,022004704
<i>Eleutherodactylus blairhedgesi</i>	0,120029922	0,021387337
<i>Leptodactylus flavopictus</i>	0,063845034	0,028111543
<i>Ischnocnema henselii</i>	0,063785054	0,012676293
<i>Centrolene papillahallicum</i>	NA	NA
<i>Rana draytonii</i>	0,069185278	0,014633743
<i>Melanophryniscus sanmartini</i>	0,077357563	0,033981613
<i>Pristimantis divnae</i>	0,084540508	0,029842456
<i>Leptodactylus knudseni</i>	0,072949632	0,022792617
<i>Leptodactylus melanonotus</i>	0,043712493	0,019853317
<i>Scarthyla goinorum</i>	0,033955291	0,006798743
<i>Pristimantis eremitus</i>	0,081154235	0,037065709
<i>Ranitomeya ventrimaculata</i>	0,0579771	0,011939607
<i>Colostethus mertensi</i>	0,064912233	0,022045609
<i>Incilius mazatlanensis</i>	0,092447881	0,030778923
<i>Bokermannohyla langei</i>	0,06717344	0,028920563
<i>Rhaebo guttatus</i>	0,054492965	0,020719135
<i>Incilius luetkenii</i>	0,094390684	0,024368531
<i>Rhinella margaritifera</i>	0,126280668	0,035641157
<i>Rulyrana adiazeta</i>	0,136756689	0,038077888
<i>Ameerega trivittata</i>	0,079438724	0,021146263
<i>Dendropsophus berthaltutzae</i>	0,066795155	0,022883264
<i>Dendropsophus bipunctatus</i>	0,068430534	0,029479588
<i>Dendropsophus sanborni</i>	0,094015756	0,023169116
<i>Tepuihyla rodriguezii</i>	0,145898414	0,045022222
<i>Pristimantis carrangerorum</i>	0,087915411	0,022410996
<i>Eleutherodactylus oxyrhyncus</i>	0,072211785	0,01761941
<i>Isthmohyla melacaena</i>	NA	NA
<i>Pristimantis zeuctotylus</i>	0,059836778	0,028044473
<i>Brachycephalus ferruginus</i>	0,076155066	0,013453459
<i>Dendropsophus meridensis</i>	0,126522909	0,024031921
<i>Hyloscirtus simmonsii</i>	0,058821347	0,017673593
<i>Pristimantis bipunctatus</i>	0,053669263	0,02303905
<i>Leptodactylus savagei</i>	0,063283354	0,029282947
<i>Colostethus fugax</i>	0,05703039	0,019770303

<i>Duellmanohyla ignicolor</i>	0,078810918	0,032084929
<i>Hypsiboas leptolineatus</i>	0,093007077	0,023653622
<i>Hypsiboas dentei</i>	0,066988506	0,024688868
<i>Tlalocohyla picta</i>	0,031456597	0,007614454
<i>Stefania woodleyi</i>	0,050121178	0,012153254
<i>Pristimantis nyctophylax</i>	0,082857354	0,022091074
<i>Craugastor merendonensis</i>	0,058376122	0,020732301
<i>Craugastor persimilis</i>	0,062154658	0,019438714
<i>Pristimantis peruvianus</i>	0,083315392	0,023816023
<i>Pristimantis racemus</i>	0,084244836	0,035502052
<i>Pristimantis renjiforum</i>	0,083423239	0,032557778
<i>Pristimantis toftae</i>	0,067573925	0,022935921
<i>Leptodactylus natalensis</i>	0,066602054	0,025158429
<i>Leptodactylus rhodonotus</i>	0,039825103	0,016361842
<i>Odontophrynus cordobae</i>	0,092683158	0,027999336
<i>Proceratophrys appendiculata</i>	0,0671302	0,023755195
<i>Dendropsophus studerae</i>	0,079787042	0,027935463
<i>Hypsiboas lemai</i>	0,056146994	0,019569807
<i>Otophryne steyermarki</i>	0,026962734	0,004633587
<i>Xenopus laevis</i>	0,043406804	0,00434355
<i>Ecnomiohyla thysanota</i>	0,05819764	0,022138596
<i>Ecnomiohyla valancifer</i>	0,059254371	0,029010035
<i>Incilius marmoreus</i>	0,092381993	0,025005576
<i>Incilius porteri</i>	0,158593396	0,031126222
<i>Melanophryniscus krauczuki</i>	0,072942706	0,031823419
<i>Pristimantis pedimontanus</i>	0,08392072	0,039820699
<i>Dendropsophus riveroi</i>	0,084975976	0,026818168
<i>Bokermannohyla alvarengai</i>	0,074393081	0,032790944
<i>Dendropsophus anataliasiasi</i>	0,079728663	0,030955567
<i>Exerodonta bivocata</i>	0,088518865	0,034855103
<i>Incilius ibarrai</i>	0,138838943	0,031526404
<i>Rhinella schneideri</i>	0,269539694	0,065998608
<i>Lithobates sphenoccephalus</i>	NA	NA
<i>Hypsiboas fuentei</i>	0,072470616	0,042664867
<i>Pristimantis calcaratus</i>	0,065980348	0,023123964
<i>Rhaebo lynchi</i>	0,061477719	0,022367389
<i>Eleutherodactylus portoricensis</i>	0,066059581	0,016980275
<i>Spea bombifrons</i>	0,028366449	0,002659636
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	0,063332343	0,02062074
<i>Lithobates palustris</i>	NA	NA
<i>Atelopus pedimarmoratus</i>	0,111648344	0,066640285
<i>Osteopilus dominicensis</i>	0,045920952	0,014270932
<i>Pristimantis diogenes</i>	0,079947544	0,03128032
<i>Acris crepitans</i>	0,044354367	0,010481514
<i>Pristimantis luscombei</i>	0,07741234	0,036412423

<i>Centrolene notostictum</i>	0,177498266	0,045695449
<i>Lepidobatrachus llanensis</i>	0,041848594	0,011292203
<i>Leptodactylus fragilis</i>	0,068463976	0,01835875
<i>Eleutherodactylus dixonii</i>	NA	NA
<i>Pristimantis duellmani</i>	0,088787377	0,027827038
<i>Plectrohyla miahuatlanensis</i>	0,108895313	0,057292169
<i>Rhinella achavali</i>	0,223356124	0,058152831
<i>Rhinella marina</i>	0,199549447	0,051653955
<i>Hypopachus ustus</i>	NA	NA
<i>Pristimantis eriphus</i>	0,058174317	0,024743089
<i>Pristimantis eurydactylus</i>	0,080358418	0,030075608
<i>Eleutherodactylus atkinsi</i>	0,066041755	0,016211916
<i>Dendropsophus sarayacuensis</i>	0,05852814	0,020205642
<i>Dendropsophus triangulum</i>	0,06118474	0,02166537
<i>Pseudopaludicola pusilla</i>	0,044301679	0,016430555
<i>Elachistocleis carvalhoi</i>	0,071990911	0,030792971
<i>Adenomera hylaedactyla</i>	0,060154501	0,01905332
<i>Pristimantis repens</i>	0,081691706	0,033969089
<i>Euparkerella robusta</i>	0,037792791	0,009437621
<i>Eleutherodactylus parabates</i>	0,054134427	0,016024792
<i>Eleutherodactylus planirostris</i>	0,11429445	0,024282682
<i>Proceratophrys goyana</i>	0,073699759	0,026534683
<i>Amazophrynella minuta</i>	0,041033331	0,01118156
<i>Atelopus longirostris</i>	0,143126561	0,055438151
<i>Cochranella xanthocheiria</i>	0,11858235	0,050368334
<i>Engystomops coloradorum</i>	0,05571388	0,009279996
<i>Physalaemus cuqui</i>	0,060257722	0,024761106
<i>Pristimantis siopelus</i>	0,077814211	0,033127637
<i>Pseudopaludicola riopiedadensis</i>	NA	NA
<i>Lithobates clamitans</i>	NA	NA
<i>Scaphiopus couchii</i>	0,019802409	0,002296551
<i>Tachiramantis douglasi</i>	NA	NA
<i>Amazophrynella bokermanni</i>	0,038750174	0,013760603
<i>Cycloramphus carvalhoi</i>	0,046110297	0,018743778
<i>Pristimantis cabrerai</i>	0,076627962	0,035903802
<i>Isthmohyla calypsa</i>	0,079008555	0,032181743
<i>Cycloramphus dubius</i>	0,049555791	0,016657905
<i>Espadarana prosoblepon</i>	0,084716491	0,023002047
<i>Centrolene savagei</i>	0,094185197	0,027967524
<i>Scinax boulengeri</i>	0,088530004	0,026131096
<i>Pristimantis gaigei</i>	0,040058424	0,020106534
<i>Craugastor vocalis</i>	0,057154955	0,027734348
<i>Dryaderces pearsoni</i>	0,062216449	0,019410206
<i>Pristimantis ocellatus</i>	0,079380654	0,02866606
<i>Lithobates chiricahuensis</i>	NA	NA

<i>Eleutherodactylus cundalli</i>	0,110700117	0,032385045
<i>Barycholos pulcher</i>	0,025534356	0,00433484
<i>Sphaenorhynchus palustris</i>	0,062783302	0,022800976
<i>Dendropsophus garagoensis</i>	0,074513563	0,033317254
<i>Rhinella sclerocephala</i>	0,12432152	0,068478931
<i>Osteopilus septentrionalis</i>	0,038783298	0,01061253
<i>Scinax manriquei</i>	0,069014052	0,033857649
<i>Pristimantis gracilis</i>	0,078502195	0,033065482
<i>Dryophytes bocourti</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus elegans</i>	0,05465089	0,021519304
<i>Pristimantis incanus</i>	0,075475499	0,035669466
<i>Strabomantis sulcatus</i>	0,04048117	0,017791123
<i>Eleutherodactylus thomasi</i>	0,120029922	0,021055062
<i>Eleutherodactylus montanus</i>	0,06324107	0,016242383
<i>Physalaemus moreirae</i>	0,063633618	0,026411201
<i>Physalaemus signifer</i>	0,075275898	0,019990698
<i>Pristimantis ramagii</i>	0,037460135	0,017444446
<i>Leptodactylus camaquara</i>	0,072887144	0,028413939
<i>Gastrotheca antomia</i>	0,063961639	0,032018272
<i>Atelopus limosus</i>	0,19450458	0,05539019
<i>Hypsiboas rufitelus</i>	0,058206354	0,017851007
<i>Osteocephalus fuscifacies</i>	0,111243629	0,023719276
<i>Diaglena spatulata</i>	0,034379576	0,009510878
<i>Plectrohyla avia</i>	0,097534691	0,053403353
<i>Scinax maracaya</i>	0,066054328	0,030113001
<i>Cycloramphus semipalmatus</i>	0,04684014	0,019576774
<i>Atelopus subornatus</i>	0,111935459	0,072969686
<i>Elachistocleis piauiensis</i>	0,069494078	0,031223286
<i>Pristimantis cryophilus</i>	0,057489844	0,025184536
<i>Hylodes vanzolinii</i>	0,053943143	0,020794369
<i>Hylorina sylvatica</i>	0,040632871	0,009090689
<i>Leptodactylus leptodactyloides</i>	0,045800608	0,018864544
<i>Allobates zaparo</i>	0,049096296	0,013094888
<i>Alsodes valdiviensis</i>	0,128806779	0,027087284
<i>Niceforonia adenobrachia</i>	0,043676293	0,013346767
<i>Ameerega bassleri</i>	0,107942053	0,023862
<i>Ameerega silverstonei</i>	0,057137064	0,019876257
<i>Atelopus balios</i>	0,115991516	0,059469723
<i>Boana aguilari</i>	NA	NA
<i>Chiasmocleis antenori</i>	NA	NA
<i>Cochranella resplendens</i>	0,105524568	0,04545851
<i>Gastrotheca longipes</i>	0,043482416	0,009709606
<i>Gastrotheca peruana</i>	0,087193026	0,01539263
<i>Hyloxalus sordidatus</i>	0,048635021	0,013879743
<i>Lithobates sylvaticus</i>	NA	NA

<i>Insuetophrynus acarpicus</i>	0,016682805	0,003653107
<i>Lithobates bwana</i>	NA	NA
<i>Lynchius flavomaculatus</i>	0,045801749	0,006899611
<i>Oreobates lundbergi</i>	0,02224796	0,006210362
<i>Oreobates saxatilis</i>	0,04830958	0,011606826
<i>Osteocephalus verruciger</i>	0,145015665	0,038065745
<i>Phrynopus dagmarae</i>	0,082020017	0,037658302
<i>Phyllomedusa coelestis</i>	0,086441821	0,03391207
<i>Pristimantis achatinus</i>	0,071057134	0,02370168
<i>Pristimantis bearsei</i>	0,074136803	0,036593847
<i>Pristimantis colodactylus</i>	0,074651876	0,036184264
<i>Pristimantis condor</i>	0,076070223	0,022515224
<i>Pristimantis croceoinguinis</i>	0,072917776	0,028959148
<i>Pristimantis dendrobatoides</i>	0,08240219	0,033659632
<i>Pristimantis jorgevelosai</i>	0,059550214	0,019185323
<i>Pristimantis katoptroides</i>	0,086383081	0,038417167
<i>Pristimantis leucorrhinus</i>	0,079944367	0,033465054
<i>Pristimantis nephophilus</i>	0,083681454	0,033222209
<i>Dendropsophus norandinus</i>	0,072768913	0,030242529
<i>Pristimantis pataikos</i>	0,080018015	0,036899497
<i>Pristimantis pecki</i>	0,087265153	0,037141797
<i>Pristimantis percnopterus</i>	0,073654237	0,032778872
<i>Pristimantis quaquaversus</i>	0,065512604	0,027390289
<i>Pristimantis rufioculis</i>	0,08954318	0,036090554
<i>Pristimantis schultei</i>	0,059162734	0,020412367
<i>Pristimantis rhodostichus</i>	0,082331152	0,032786629
<i>Pristimantis rosadoi</i>	0,075854417	0,035814353
<i>Pristimantis serendipitus</i>	0,075410403	0,033019414
<i>Pristimantis tantanti</i>	0,075618402	0,033283589
<i>Pristimantis w nigrum</i>	NA	NA
<i>Vitreorana eurygnatha</i>	0,043105106	0,015520037
<i>Centrolene altitudinale</i>	0,175865502	0,048040801
<i>Ameerega petersi</i>	0,124574615	0,018624058
<i>Rhaebo colomai</i>	NA	NA
<i>Colostethus imbricolus</i>	0,067174712	0,021455358
<i>Acris gryllus</i>	0,038442705	0,009700086
<i>Dendropsophus branneri</i>	0,044414393	0,023488363
<i>Scinax cretatus</i>	0,069606189	0,029853993
<i>Eleutherodactylus martinicensis</i>	0,067964005	0,016066428
<i>Pristimantis corrugatus</i>	0,081580023	0,030652164
<i>Odontophrynus americanus</i>	0,084415877	0,023865312
<i>Arcovomer passarellii</i>	0,024188605	0,006057628
<i>Incilius tutelarius</i>	0,133007124	0,026515768
<i>Cycloramphus fuliginosus</i>	0,041685534	0,017045957
<i>Eleutherodactylus fuscus</i>	0,116598756	0,029256039

<i>Exerodonta catracha</i>	0,084943146	0,033153129
<i>Rhinella diptycha</i>	0,120315731	0,045550604
<i>Atelopus nahumae</i>	0,120199201	0,071836408
<i>Paratelmatobius cardosoi</i>	0,035774485	0,00948953
<i>Atelopus sernai</i>	0,111955633	0,063731168
<i>Atelopus sonsonensis</i>	0,122759646	0,06475568
<i>Pristimantis deinops</i>	0,071553968	0,026715117
<i>Chiasmocleis shudikarensis</i>	0,040660263	0,011178226
<i>Smilisca phaeota</i>	0,058606148	0,015589073
<i>Hypodactylus latens</i>	0,053168267	0,020381952
<i>Eleutherodactylus leprus</i>	0,07801342	0,042786951
<i>Gastrotheca microdiscus</i>	0,066109973	0,012710756
<i>Leptodactylus jolyi</i>	0,065255476	0,029286276
<i>Rana boyllii</i>	0,054484839	0,010357819
<i>Nymphargus bejaranoi</i>	0,111022049	0,041653338
<i>Hypsiboas fasciatus</i>	0,088226998	0,025012272
<i>Hypsiboas cinerascens</i>	0,043185779	0,013035753
<i>Bokermannohyla itapoty</i>	0,06094186	0,024325586
<i>Exerodonta chimalapa</i>	0,111521235	0,02682983
<i>Lithobates berlandieri</i>	NA	NA
<i>Scinax elaeochrous</i>	NA	NA
<i>Hypsiboas rosenbergi</i>	0,05949501	0,018931981
<i>Trachycephalus resinifictrix</i>	0,097721854	0,028797896
<i>Scinax x signatus</i>	NA	NA
<i>Strabomantis helonotus</i>	0,055480592	0,020443985
<i>Pristimantis bacchus</i>	0,078741397	0,03652987
<i>Cochranella mache</i>	0,116254886	0,042395971
<i>Scinax fuscovarius</i>	0,057875531	0,020872558
<i>Scinax argyreornatus</i>	0,073921861	0,027325703
<i>Pristimantis imitatrix</i>	0,080936659	0,026963458
<i>Anaxyrus microscaphus</i>	0,117715597	0,026297285
<i>Oophaga sylvatica</i>	0,09578801	0,013822575
<i>Osteocephalus alboguttatus</i>	0,074160821	0,020628361
<i>Osteopilus wilderi</i>	0,04800505	0,012751097
<i>Incilius pisinnus</i>	0,086037855	0,024176838
<i>Eleutherodactylus gryllus</i>	0,050003217	0,012086421
<i>Eleutherodactylus hedricki</i>	0,066992247	0,016660463
<i>Eleutherodactylus minutus</i>	0,036740119	0,014100473
<i>Scinax constrictus</i>	0,071633956	0,028305689
<i>Eleutherodactylus jasperi</i>	0,076072686	0,036882157
<i>Lysapsus boliviana</i>	0,073145917	0,011728452
<i>Spea multiplicata</i>	0,019084997	0,002556019
<i>Calyptocephalella gayi</i>	0,015824262	0,002185638
<i>Craugastor talamancae</i>	0,058230832	0,017572655
<i>Dendropsophus microps</i>	0,077839618	0,030902514

<i>Pristimantis acuminatus</i>	0,0574778	0,024679354
<i>Lithodytes lineatus</i>	0,021015758	0,003365809
<i>Hypsiboas crepitans</i>	0,059981346	0,020598877
<i>Craugastor megacephalus</i>	0,054740098	0,021912965
<i>Craugastor decoratus</i>	0,060331752	0,023423027
<i>Lithobates catesbeianus</i>	NA	NA
<i>Megastomatohyala pellita</i>	0,050930196	0,017087054
<i>Pseudacris feriarum</i>	0,095962145	0,022449088
<i>Scinax canastrensis</i>	0,068192533	0,031087496
<i>Gastrotheca chrysosticta</i>	0,120762781	0,024297705
<i>Hypsiboas semiguttatus</i>	0,125534891	0,027190928
<i>Callimedusa tomopterna</i>	NA	NA
<i>Plectrohyla chrysopleura</i>	0,091861122	0,042988539
<i>Pristimantis briceni</i>	NA	NA
<i>Pristimantis cerasinus</i>	0,064804597	0,019522014
<i>Eleutherodactylus patriciae</i>	0,062999591	0,015282304
<i>Leptodactylus notoaktites</i>	0,09261531	0,022458737
<i>Leptodactylus petersii</i>	0,060045192	0,026079936
<i>Dendrophryniscus brevipollicatus</i>	0,050512409	0,013546842
<i>Hypsiboas faber</i>	0,062037895	0,023832128
<i>Brachycephalus alipioi</i>	0,097172158	0,014766344
<i>Dendropsophus elianeae</i>	0,070336807	0,033818557
<i>Oreobates ayacucho</i>	0,046890909	0,007830486
<i>Oreobates gemcare</i>	0,048990441	0,009963437
<i>Osteocephalus yasuni</i>	0,085319796	0,023436659
<i>Rhinella granulosa</i>	0,159832814	0,044684709
<i>Rhaebo nasicus</i>	0,044106679	0,017549395
<i>Epipedobates tricolor</i>	0,109646644	0,014177874
<i>Ischnocnema gualteri</i>	0,046127707	0,015575465
<i>Telmatobius ignavus</i>	0,069311659	0,035964165
<i>Pristimantis pulvinatus</i>	0,085835588	0,032424987
<i>Leptodactylus wagneri</i>	0,062268777	0,018892777
<i>Agalychnis hulli</i>	0,02959806	0,004538293
<i>Adenomera lutzi</i>	0,04784861	0,017176166
<i>Ameerega cainarachi</i>	0,131493906	0,01857702
<i>Allobates alessandroi</i>	0,049259862	0,019037512
<i>Allobates amissibilis</i>	0,051305482	0,018199282
<i>Allobates granti</i>	0,041405528	0,016162471
<i>Allobates insperatus</i>	0,040907906	0,012158617
<i>Allobates ornatus</i>	0,0351265	0,012864673
<i>Ameerega parvula</i>	0,080267878	0,024674281
<i>Ameerega pepperi</i>	0,120188165	0,029097226
<i>Ameerega pongoensis</i>	0,075767971	0,023733882
<i>Ameerega yoshina</i>	0,115058818	0,023143656
<i>Ameerega rubriventris</i>	0,114591883	0,019622424

<i>Anomaloglossus confusus</i>	0,070903159	0,022124154
<i>Anomaloglossus kaiei</i>	0,087710009	0,01819221
<i>Atelopus epikeisthos</i>	0,112230236	0,069472207
<i>Atelopus exiguus</i>	0,242552935	0,056152474
<i>Atelopus guanujo</i>	0,116359309	0,066734753
<i>Atelopus ignescens</i>	0,169151001	0,053191216
<i>Atelopus mindoensis</i>	0,105319439	0,064995738
<i>Atelopus nepiozomus</i>	0,120330469	0,071393798
<i>Atelopus oxapampae</i>	0,106978373	0,042498281
<i>Atelopus pastuso</i>	0,108023521	0,077678942
<i>Atelopus planispina</i>	0,116837803	0,062451513
<i>Atelopus seminiferus</i>	0,133936064	0,052003749
<i>Boana gladiator</i>	NA	NA
<i>Boana melanopleura</i>	NA	NA
<i>Boana nympha</i>	NA	NA
<i>Boana rubracyla</i>	NA	NA
<i>Chiasmocleis tridactyla</i>	NA	NA
<i>Bryophryne bakersfield</i>	NA	NA
<i>Bryophryne bustamantei</i>	0,043448608	0,016919845
<i>Bryophryne cophites</i>	0,041477517	0,017071592
<i>Bryophryne gymnotis</i>	0,04318621	0,01795519
<i>Callimedusa baltea</i>	NA	NA
<i>Chimerella mariaelenae</i>	0,053535032	0,026595836
<i>Ceratophrys stolzmanni</i>	0,040879175	0,012878255
<i>Chiasmocleis carvalhoi</i>	0,079860319	0,015313015
<i>Chiasmocleis anatis</i>	0,039558246	0,01424571
<i>Cochranella erminea</i>	NA	NA
<i>Cochranella geijskesi</i>	0,113596005	0,053782273
<i>Colostethus poecilonotus</i>	0,064058896	0,025203408
<i>Colostethus ruthveni</i>	0,062010854	0,020427587
<i>Ctenophryne carpish</i>	0,038369767	0,012727885
<i>Dendropsophus frosti</i>	0,068799051	0,022414158
<i>Ecnomiohyla phantasmagoria</i>	0,059740805	0,025129121
<i>Edalorhina nasuta</i>	0,031208218	0,009788978
<i>Engystomops petersi</i>	0,042819237	0,007578703
<i>Gastrotheca cariniceps</i>	0,064215781	0,030069492
<i>Gastrotheca griswoldi</i>	0,086136205	0,020129877
<i>Espadarana audax</i>	NA	NA
<i>Gastrotheca nebulanastes</i>	0,063796378	0,013751203
<i>Gastrotheca ochoai</i>	0,092688709	0,017704604
<i>Gastrotheca pacchamama</i>	0,0654551	0,026749368
<i>Gastrotheca rebecca</i>	0,091241285	0,016155375
<i>Gastrotheca stictopleura</i>	0,053874876	0,014866787
<i>Hemiphractus proboscideus</i>	0,035892989	0,005563384
<i>Hyalinobatrachium kawense</i>	0,067711776	0,028157303

<i>Hyalinobatrachium tricolor</i>	0,058212626	0,017618895
<i>Hyloscirtus pantostictus</i>	0,084415171	0,020497302
<i>Hyloscirtus phyllognathus</i>	0,034901153	0,01543751
<i>Hyloxalus azureiventris</i>	0,054590313	0,018487309
<i>Hyloxalus idiomelus</i>	0,054694197	0,018793047
<i>Hyloxalus littoralis</i>	0,062484521	0,022798543
<i>Hyloxalus mittermeieri</i>	0,058107759	0,025403712
<i>Hyloxalus nexipus</i>	0,039854157	0,015837135
<i>Hyloxalus sylvaticus</i>	0,057461663	0,013512496
<i>Hyloxalus utcubambensis</i>	0,0558226	0,021769447
<i>Hypodactylus fallaciosus</i>	0,05380994	0,0159949
<i>Hypodactylus lucida</i>	0,053007202	0,018554475
<i>Hypodactylus nigrovittatus</i>	0,051941248	0,020071235
<i>Leptodactylus labrosus</i>	0,075298496	0,028314693
<i>Lynchius nebulanastes</i>	0,042703977	0,006312479
<i>Lynchius parkeri</i>	0,045801749	0,006899611
<i>Nannophryne corynetes</i>	0,045537284	0,012104528
<i>Noblella pygmaea</i>	0,037649364	0,01253773
<i>Nyctimantis rugiceps</i>	0,043598676	0,014839079
<i>Nymphargus ocellatus</i>	0,144659345	0,049619728
<i>Nymphargus posadae</i>	0,133018235	0,043913878
<i>Nymphargus griffithsi</i>	0,149177537	0,052294306
<i>Nymphargus mariae</i>	0,121637789	0,055794666
<i>Oreobates granulatus</i>	0,057094482	0,010978433
<i>Oreobates lehri</i>	0,048995621	0,00886374
<i>Oreobates pereger</i>	0,046851037	0,006545798
<i>Osornophryne talipes</i>	0,087991884	0,026546067
<i>Osteocephalus deridens</i>	0,111243629	0,023385317
<i>Osteocephalus mutabor</i>	0,0996142	0,025527432
<i>Phrynopus bracki</i>	0,063767259	0,029008308
<i>Phrynopus kauneorum</i>	0,109738337	0,025496655
<i>Phrynopus auriculatus</i>	0,08935016	0,038502975
<i>Phrynopus bufoides</i>	0,084998598	0,026913616
<i>Phrynopus barthlenae</i>	0,095732484	0,02254322
<i>Phrynopus montium</i>	0,089289271	0,03888124
<i>Phrynopus horstpauli</i>	0,099661483	0,022570477
<i>Phrynopus inti</i>	NA	NA
<i>Phrynopus tautzorom</i>	0,095505187	0,026905332
<i>Phrynopus valquii</i>	NA	NA
<i>Pristimantis ardalonychus</i>	0,064655421	0,0285387
<i>Pristimantis acutirostris</i>	0,077409476	0,032114876
<i>Pristimantis albertus</i>	0,079411338	0,036932521
<i>Pristimantis actinolaimus</i>	0,079010544	0,032933049
<i>Pristimantis aniptopalatus</i>	0,063019563	0,026511123
<i>Rhinella arborescandens</i>	0,127490518	0,070900783

<i>Pristimantis attenboroughi</i>	NA	NA
<i>Pristimantis aureolineatus</i>	0,083747267	0,036947976
<i>Pristimantis cajamarcensis</i>	0,061866075	0,026984417
<i>Pristimantis avicuporum</i>	0,07981181	0,032654039
<i>Pristimantis ceuthospilus</i>	0,057847706	0,027691952
<i>Pristimantis deyi</i>	0,084089068	0,033858056
<i>Pristimantis pluvialis</i>	NA	NA
<i>Pristimantis infraguttatus</i>	0,084928129	0,03572853
<i>Pristimantis lirellus</i>	0,083794985	0,027078771
<i>Pristimantis lymani</i>	0,071266985	0,023581657
<i>Pristimantis minutulus</i>	0,073680868	0,033553111
<i>Pristimantis nebulosus</i>	NA	NA
<i>Pristimantis petrobardus</i>	0,052411696	0,024621806
<i>Pristimantis phalaroinguinis</i>	0,069681619	0,037750361
<i>Pristimantis phoxocephalus</i>	0,076329092	0,026646533
<i>Pristimantis pinguis</i>	0,083778796	0,034056188
<i>Pristimantis scolodiscus</i>	0,089300845	0,036537994
<i>Pristimantis rhabdocnemus</i>	0,072573522	0,026267443
<i>Pristimantis rhodoplichus</i>	0,051659482	0,024950882
<i>Pristimantis supernatis</i>	0,069387716	0,022310328
<i>Pristimantis verecundus</i>	0,063978835	0,028766245
<i>Pristimantis versicolor</i>	0,092456862	0,027577825
<i>Pristimantis wagteri</i>	0,079219276	0,032036228
<i>Psychrophrynella usurpator</i>	0,054546215	0,027798375
<i>Ranitomeya benedicta</i>	0,076775818	0,011473191
<i>Ranitomeya fantastica</i>	0,086343056	0,013301779
<i>Ranitomeya reticulata</i>	0,069514952	0,013836093
<i>Rhaebo andinophrynoides</i>	0,066106964	0,021756097
<i>Rhinella yanachaga</i>	0,101228581	0,033739811
<i>Rhinella inca</i>	0,153632116	0,071922824
<i>Rhinella lescurei</i>	0,146232216	0,042577844
<i>Rhinella multiverrucosa</i>	0,13233563	0,065523192
<i>Rhinoderma darwinii</i>	0,023279102	0,006133207
<i>Rhinella vellardi</i>	0,094135681	0,029313584
<i>Rhinella yunga</i>	0,091935404	0,040960333
<i>Scinax oreites</i>	0,079704593	0,024056282
<i>Strabomantis anatypes</i>	0,055721639	0,022764928
<i>Synapturanus rabus</i>	0,025615207	0,007002762
<i>Telmatobius brachydactylus</i>	NA	NA
<i>Telmatobius brevirostris</i>	0,066668611	0,03537564
<i>Trachycephalus jordani</i>	0,052709059	0,028847975
<i>Oreophrynella dendronastes</i>	0,085744854	0,030123516
<i>Phasmahyla jandaia</i>	0,075174623	0,015207668
<i>Pristimantis charlottevillensis</i>	0,078135486	0,03012469
<i>Leptodactylus vastus</i>	0,042941772	0,01575422

<i>Atelopus boulengeri</i>	0,123059345	0,066218299
<i>Eleutherodactylus amplinympha</i>	0,067984098	0,017957253
<i>Eleutherodactylus andrewsi</i>	0,099218646	0,02369525
<i>Eleutherodactylus antillensis</i>	0,05140605	0,015056224
<i>Telmatobius stephani</i>	0,070722232	0,037525618
<i>Cycloramphus acangatan</i>	0,041025269	0,018222015
<i>Scinax pedromedinae</i>	0,070260888	0,034513148
<i>Incilius coniferus</i>	0,129851377	0,025851134
<i>Batrachyla antartandica</i>	0,063312649	0,014702282
<i>Euparkerella cochranae</i>	0,05149	0,010793817
<i>Lithobates capito</i>	NA	NA
<i>Rhinella ornata</i>	0,26610217	0,05045739
<i>Phrynomedusa appendiculata</i>	0,053585782	0,017319659
<i>Craugastor xucanebi</i>	0,056982392	0,023726962
<i>Pristimantis olivaceus</i>	0,080626014	0,034153971
<i>Rhinella dorbignyi</i>	0,129009696	0,069516325
<i>Allobates femoralis</i>	0,046856625	0,011740996
<i>Aromobates serranus</i>	0,078127091	0,02890624
<i>Bokermannohyla clepsydra</i>	0,071210225	0,033752872
<i>Phyllomedusa bicolor</i>	0,047145294	0,009076247
<i>Phyllomedusa distincta</i>	0,131154635	0,021558999
<i>Leptodactylus troglodytes</i>	0,06303508	0,031688854
<i>Chiasmocleis leucosticta</i>	0,059432881	0,014281608
<i>Adenomera nana</i>	0,067817532	0,021470137
<i>Eleutherodactylus riparius</i>	0,056249698	0,016022328
<i>Pristimantis flabellidiscus</i>	NA	NA
<i>Strabomantis necopinus</i>	0,054223689	0,021604119
<i>Pristimantis ruedai</i>	0,067867312	0,02802003
<i>Strabomantis ruizi</i>	0,047851308	0,021899355
<i>Physalaemus maculiventris</i>	0,063810118	0,027073463
<i>Pseudacris nigrita</i>	0,115767906	0,025564876
<i>Craugastor augusti</i>	0,048136655	0,014697999
<i>Eleutherodactylus heminota</i>	0,09765415	0,022696031
<i>Lithobates sierramadrensis</i>	NA	NA
<i>Chiasmocleis albopunctata</i>	0,0475129	0,013526124
<i>Odontophrynus salvatori</i>	0,085364097	0,032178024
<i>Plectrohyla celata</i>	0,105050187	0,04982007
<i>Tlalocohyla loquax</i>	0,035330872	0,009194637
<i>Ceuthomantis aracamuni</i>	0,016305868	0,006252699
<i>Craugastor milesi</i>	0,059092147	0,024804024
<i>Eleutherodactylus acmonis</i>	0,068372689	0,017328911
<i>Sphaenorhynchus carneus</i>	0,065845264	0,023469296
<i>Ischnocnema manezinho</i>	0,046111159	0,014611746
<i>Scythrophrys sawayae</i>	0,029494164	0,011793897
<i>Lithobates taylori</i>	NA	NA

<i>Strabomantis anomalus</i>	0,060582511	0,019328025
<i>Eleutherodactylus locustus</i>	0,075106535	0,017463747
<i>Elachistocleis pearsei</i>	0,070520736	0,033404475
<i>Eleutherodactylus notidodes</i>	0,076094834	0,039078027
<i>Teratohyla ameliae</i>	0,04408567	0,012236459
<i>Rhinella rubescens</i>	0,209244722	0,051581713
<i>Oreophrynella huberi</i>	0,077465865	0,024887001
<i>Ranitomeya duellmani</i>	NA	NA
<i>Aromobates duranti</i>	0,066467909	0,026420505
<i>Dryophytes femoralis</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus minutus</i>	0,042032042	0,02207015
<i>Osteocephalus subtilis</i>	0,083742972	0,023024094
<i>Leptodactylus podicipinus</i>	0,058946189	0,016792524
<i>Leptodactylus spixi</i>	0,081469242	0,026083547
<i>Physalaemus cuvieri</i>	0,069469436	0,022696048
<i>Physalaemus gracilis</i>	0,057593624	0,020093554
<i>Pristimantis aquilonaris</i>	0,088713674	0,035287602
<i>Rhinella atacamensis</i>	0,080964803	0,024454359
<i>Pristimantis stictus</i>	NA	NA
<i>Atelopus laetissimus</i>	0,122336217	0,069567674
<i>Anaxyrus punctatus</i>	0,047163334	0,011439454
<i>Oreophrynella cryptica</i>	0,084616846	0,024913328
<i>Atelognathus praebasalticus</i>	0,054634118	0,021929332
<i>Dendropsophus pauiniensis</i>	0,08003892	0,030607764
<i>Hypsiboas pugnax</i>	0,084532396	0,047731924
<i>Pristimantis truebae</i>	0,153508329	0,032129054
<i>Chiasmocleis avilapiresae</i>	0,040184483	0,011777717
<i>Leptodactylus sertanejo</i>	0,071617492	0,030235196
<i>Rhinella fissipes</i>	0,118955862	0,066285475
<i>Anaxyrus mexicanus</i>	0,12266382	0,053859796
<i>Colostethus argyrogaster</i>	0,056212765	0,021059343
<i>Bromeliodryas bromeliacia</i>	0,056108694	0,017611157
<i>Elachistocleis surinamensis</i>	0,103531445	0,022722414
<i>Hypsiboas ornatissimus</i>	0,03896476	0,015281328
<i>Tachiramantis prolixodiscus</i>	NA	NA
<i>Pipa carvalhoi</i>	0,015039726	0,004165853
<i>Pristimantis ptochus</i>	0,086594316	0,029801595
<i>Dendropsophus stingi</i>	0,076411252	0,03172779
<i>Leptodactylus ventrimaculatus</i>	0,068366137	0,024365074
<i>Ameerega shihuemoy</i>	NA	NA
<i>Bokermannohyla saxicola</i>	0,075684192	0,029138062
<i>Phasmahyla exilis</i>	0,069917615	0,012021586
<i>Crossodactylus gaudichaudii</i>	0,051940607	0,017533522
<i>Eleutherodactylus klinikowskii</i>	0,057583339	0,015862746
<i>Eupsophus roseus</i>	0,112710013	0,019529184

<i>Hylodes magalhaesi</i>	0,055751778	0,02119496
<i>Rulyrana saxiscandens</i>	0,171565036	0,046805581
<i>Scaphiopus hurterii</i>	0,022713809	0,002591903
<i>Diasporus anthrax</i>	0,062819659	0,017123557
<i>Pristimantis atratus</i>	0,08880351	0,030638513
<i>Pristimantis chiastonotus</i>	0,062905235	0,023570514
<i>Pristimantis leucopus</i>	0,082029602	0,035992455
<i>Eupsophus calcaratus</i>	0,066513884	0,014508665
<i>Hydrolaetare dantasi</i>	0,045453246	0,014491168
<i>Centrolene sanchezi</i>	0,093913735	0,060649452
<i>Centrolene quindianum</i>	0,112592185	0,063243299
<i>Atelopus carrikeri</i>	0,107865294	0,07837814
<i>Phyllobates lugubris</i>	0,045174129	0,006277538
<i>Scinax ictericus</i>	0,068039558	0,027103638
<i>Fritziana fissilis</i>	0,027041392	0,003799351
<i>Scinax luizotavioi</i>	0,075877362	0,032307734
<i>Craugastor metriosistus</i>	NA	NA
<i>Pristimantis miyatai</i>	0,080464727	0,029103392
<i>Pristimantis petersi</i>	0,078821933	0,029212451
<i>Pristimantis proserpens</i>	0,073817599	0,037094659
<i>Pristimantis simoterus</i>	0,119910982	0,022805201
<i>Craugastor spatulatus</i>	0,051662034	0,017031089
<i>Craugastor trachydermus</i>	0,034973769	0,012738783
<i>Eleutherodactylus turquinensis</i>	0,055738829	0,017150539
<i>Craugastor tarahumaraensis</i>	0,046285029	0,013375694
<i>Engystomops randi</i>	0,059022404	0,008896028
<i>Physalaemus soaresi</i>	0,063470338	0,024604621
<i>Leptodactylus colombiensis</i>	0,067544787	0,028714116
<i>Megaelosia bocainensis</i>	0,070138091	0,024773674
<i>Niceforonia nana</i>	0,043145765	0,013913512
<i>Noblella myrmecoides</i>	0,034038953	0,011650449
<i>Pseudopaludicola ternetzi</i>	0,049542652	0,016018273
<i>Physalaemus crombiei</i>	0,075303706	0,019251587
<i>Pipa myersi</i>	0,019121726	0,005340837
<i>Lithobates psilonota</i>	NA	NA
<i>Pristimantis simoteriscus</i>	0,070515159	0,03369391
<i>Epipedobates espinosai</i>	0,089202463	0,013429182
<i>Craugastor tabasarae</i>	0,050586607	0,015971901
<i>Pristimantis scopaeus</i>	0,081108046	0,031760295
<i>Sachatamia punctulata</i>	0,063244361	0,017038235
<i>Anomaloglossus guanayensis</i>	0,065400052	0,025042573
<i>Colostethus jacobuspetersi</i>	0,06541806	0,026244993
<i>Sachatamia orejuela</i>	0,061340745	0,017785911
<i>Hyloxalus lehmanni</i>	0,057286462	0,020446302
<i>Osornophryne guacamayo</i>	0,065291509	0,014190118

<i>Nymphargus grandisonae</i>	0,075077347	0,038130411
<i>Duellmanohyla salvavida</i>	0,069870831	0,024111201
<i>Gastrotheca dendronastes</i>	0,042997986	0,011504986
<i>Pseudopaludicola llanera</i>	0,043277589	0,01867001
<i>Aplastodiscus callipygius</i>	0,077358918	0,016620426
<i>Hypsiboas caingua</i>	0,10206921	0,030151433
<i>Callimedusa atelopoides</i>	NA	NA
<i>Dryophytes eximius</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus giesleri</i>	0,046360097	0,021867389
<i>Hypsiboas microderma</i>	0,048846124	0,018089936
<i>Dendropsophus minusculus</i>	0,071640675	0,025634443
<i>Exerodonta juanita</i>	0,091450801	0,03315966
<i>Charadrahyla nephila</i>	0,055094086	0,017333058
<i>Dendropsophus oliveirai</i>	0,072708351	0,03092862
<i>Dendropsophus parviceps</i>	0,060657981	0,027570002
<i>Isthmohyla pictipes</i>	0,069305225	0,033674959
<i>Hypsiboas polytaenius</i>	0,150574949	0,032671377
<i>Dendropsophus soaresi</i>	0,071071562	0,035455258
<i>Dendropsophus tritaeniatus</i>	0,084101219	0,024360301
<i>Tepuihyla warreni</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus nubicola</i>	0,109777251	0,028367462
<i>Plectrohyla acanthodes</i>	0,103554339	0,043411588
<i>Scinax trapicheiroi</i>	0,078253644	0,035702054
<i>Smilisca puma</i>	0,060743509	0,014651316
<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	0,06575098	0,021378472
<i>Stefania riveroi</i>	0,057732111	0,012682903
<i>Cycloramphus granulatus</i>	0,050536827	0,020176059
<i>Cycloramphus rhyakonastes</i>	0,051776824	0,021137883
<i>Eleutherodactylus furcyensis</i>	0,0618785	0,015151596
<i>Craugastor pechorum</i>	0,058943253	0,026319093
<i>Pristimantis nicefori</i>	0,039140461	0,017009608
<i>Strabomantis cornutus</i>	0,052056185	0,0212428
<i>Alsodes gargola</i>	0,173886629	0,032227139
<i>Cycloramphus bolitoglossus</i>	0,050140176	0,020732101
<i>Strabomantis cheiroplethus</i>	0,049480452	0,020776396
<i>Pristimantis illotus</i>	0,073776014	0,032812808
<i>Eleutherodactylus interorbitalis</i>	0,079739114	0,040956816
<i>Eleutherodactylus lamprotes</i>	0,056054261	0,014755134
<i>Craugastor melanostictus</i>	0,048697108	0,018810115
<i>Pristimantis merostictus</i>	0,092372838	0,023461182
<i>Craugastor monnichorum</i>	0,057077475	0,023603573
<i>Craugastor myllomylon</i>	0,059808467	0,033034105
<i>Eleutherodactylus nitidus</i>	0,043685554	0,011580208
<i>Craugastor noblei</i>	0,056992322	0,018533296
<i>Craugastor uno</i>	0,04694967	0,017186788

<i>Pristimantis variabilis</i>	0,072412184	0,029747711
<i>Pristimantis scoloblepharus</i>	0,084558934	0,028732622
<i>Pristimantis skydmainos</i>	0,055960142	0,021391021
<i>Pristimantis sulculus</i>	0,076782767	0,033172132
<i>Eleutherodactylus tetajulia</i>	0,080174644	0,03583649
<i>Hypsiboas sibleszi</i>	0,031430147	0,013350053
<i>Agalychnis annae</i>	0,072354924	0,010997206
<i>Hylodes glaber</i>	0,057251065	0,020779823
<i>Eupsophus vertebralis</i>	0,071192345	0,0135523
<i>Lepidobatrachus laevis</i>	0,04283421	0,01117181
<i>Leptodactylus pustulatus</i>	0,061517284	0,030250984
<i>Pleurodema tucumanum</i>	0,037929645	0,007559379
<i>Physalaemus fernandezae</i>	0,062830342	0,024624529
<i>Physalaemus lisei</i>	0,066247154	0,025770003
<i>Physalaemus spiniger</i>	0,05112087	0,017500017
<i>Pseudopaludicola canga</i>	0,046022467	0,017619961
<i>Incilius signifer</i>	0,169794538	0,031866194
<i>Eleutherodactylus guttillatus</i>	0,070968768	0,032788749
<i>Pristimantis padrecarlosi</i>	0,076526549	0,032410646
<i>Hypopachus pictiventris</i>	0,036678752	0,008113352
<i>Proceratophrys phyllostoma</i>	NA	NA
<i>Rhinella nicefori</i>	0,125711792	0,066317648
<i>Ameerega flavopicta</i>	0,087592397	0,018210224
<i>Cochranella riveroi</i>	0,108218895	0,045109203
<i>Mannophryne trinitatis</i>	0,075741889	0,017745832
<i>Agalychnis callidryas</i>	0,073388851	0,011767487
<i>Dendropsophus anceps</i>	0,046008454	0,021903272
<i>Pristimantis mondolfii</i>	0,074226622	0,034258224
<i>Pristimantis thymelensis</i>	0,140953726	0,029920211
<i>Paratelmatobius mantiqueira</i>	0,030811783	0,009662667
<i>Dendropsophus limai</i>	0,075104663	0,031983191
<i>Aromobates haydeae</i>	0,073352669	0,025868443
<i>Hypsiboas lanciformis</i>	0,064884287	0,019840922
<i>Scinax squalirostris</i>	0,054540277	0,027375851
<i>Hypsiboas balzani</i>	0,138814057	0,028183974
<i>Alsodes montanus</i>	0,12184077	0,05137349
<i>Craugastor loki</i>	0,053934908	0,015574273
<i>Physalaemus marmoratus</i>	0,066611754	0,026522453
<i>Atelognathus nitoi</i>	0,054867646	0,023448854
<i>Eupsophus insularis</i>	0,091508209	0,017542539
<i>Anomaloglossus praderioi</i>	0,072575861	0,018957655
<i>Ameerega macero</i>	0,088260555	0,021047897
<i>Hypsiboas alboniger</i>	0,068879668	0,044101768
<i>Eleutherodactylus marnockii</i>	0,033435734	0,012910573
<i>Hyloxalus bocagei</i>	0,055880896	0,01753549

<i>Incilius tacanensis</i>	0,054387441	0,02536068
<i>Pleurodema marmoratum</i>	0,038142191	0,007875838
<i>Melanophryniscus dorsalis</i>	0,073496428	0,035383915
<i>Ischnocnema pusilla</i>	0,043413416	0,016515477
<i>Allobates caribe</i>	0,053207571	0,016549533
<i>Hylodes ornatus</i>	0,0552095	0,01689406
<i>Oophaga arborea</i>	0,087661486	0,012803373
<i>Hypopachus variolosus</i>	0,042304443	0,008722354
<i>Rhinella martyi</i>	0,172369202	0,049514454
<i>Scinax iquitorum</i>	0,07298999	0,02889992
<i>Chiasmocleis atlantica</i>	0,06355901	0,023961276
<i>Lysapsus laevis</i>	0,040603384	0,006748047
<i>Ischnocnema hoehnei</i>	0,034329023	0,011326239
<i>Chiasmocleis sapiranga</i>	0,062516007	0,027397818
<i>Paratelmatobius gaigeae</i>	0,043067611	0,009814149
<i>Oreobates ibischi</i>	0,051018038	0,010479942
<i>Craugastor stadelmani</i>	0,063532555	0,022423398
<i>Pristimantis memorans</i>	0,080763514	0,034516325
<i>Espadarana callistomma</i>	0,084716491	0,023002047
<i>Bokermannohyla diamantina</i>	0,07318064	0,032353686
<i>Brachycephalus pombali</i>	0,072232844	0,013517449
<i>Atelopus mittermeieri</i>	0,128152608	0,071689071
<i>Pristimantis insignitus</i>	0,079518034	0,029708172
<i>Eleutherodactylus orcutti</i>	0,112115369	0,021962505
<i>Incilius cavifrons</i>	0,126493971	0,031330994
<i>Anaxyrus woodhousii</i>	0,203485326	0,037072791
<i>Espadarana andina</i>	0,069156198	0,019371265
<i>Phyllomedusa araguari</i>	0,158311544	0,024879006
<i>Hylodes fredei</i>	0,059892334	0,020078357
<i>Gastrotheca cornuta</i>	0,044208316	0,009324076
<i>Gastrotheca gracilis</i>	0,119579779	0,025870183
<i>Anomaloglossus stepheni</i>	0,043373775	0,016941563
<i>Bokermannohyla luctuosa</i>	0,073878874	0,033622097
<i>Gastrotheca aureomaculata</i>	0,11592066	0,01853891
<i>Ischnocnema guentheri</i>	0,064451475	0,012337509
<i>Pristimantis helvolus</i>	0,077494404	0,031113935
<i>Pristimantis vicarius</i>	0,078572157	0,036696399
<i>Craugastor vulcani</i>	0,060232767	0,023321616
<i>Physalaemus cicada</i>	0,062961041	0,022428249
<i>Cryptobatrachus pedroruizi</i>	0,039541218	0,014075094
<i>Gastrotheca galeata</i>	0,036767501	0,012518839
<i>Hylaxalus abditaurantius</i>	0,059607221	0,026320774
<i>Gastrotheca riobambae</i>	0,070976055	0,014754595
<i>Hypsiboas prasinus</i>	0,122094438	0,025783351
<i>Scinax parkeri</i>	0,057987461	0,02630518

<i>Anomaloglossus beebei</i>	0,081267241	0,016250809
<i>Incilius periglenes</i>	0,112670928	0,048460547
<i>Trachycephalus dibernardoi</i>	0,090149015	0,035194167
<i>Duellmanohyla rufioculis</i>	0,058246036	0,023647674
<i>Hyloxalus chocoensis</i>	0,058636937	0,022589916
<i>Allobates spumaponens</i>	NA	NA
<i>Hypsiboas jimenezi</i>	0,074080021	0,039782792
<i>Phyllomedusa itacolomi</i>	NA	NA
<i>Pristimantis carlossanchezi</i>	0,089784599	0,037159751
<i>Xenohyla eugenioi</i>	0,033804477	0,007676301
<i>Leptodactylus paraensis</i>	0,065893741	0,031072669
<i>Bokermannohyla martinsi</i>	0,071784493	0,030452153
<i>Craugastor cyanochthebius</i>	0,054813984	0,02174882
<i>Atelopus walkeri</i>	0,11676614	0,065454436
<i>Sachatamia albomaculata</i>	0,063244361	0,017038235
<i>Ameerega braccata</i>	0,087265515	0,019233179
<i>Atelopus chiriquiensis</i>	0,143004138	0,048241067
<i>Pristimantis culatensis</i>	NA	NA
<i>Hyloscirtus denticulatus</i>	0,067162686	0,040518396
<i>Pristimantis melanoproctus</i>	0,072519446	0,034479621
<i>Eleutherodactylus michaelschmidi</i>	0,080847776	0,040230079
<i>Atelopus dimorphus</i>	0,111397233	0,068638931
<i>Rhinella achalensis</i>	0,131799286	0,072039157
<i>Rhinella proboscidea</i>	0,121828949	0,061267235
<i>Brachycephalus nodoterga</i>	0,102177124	0,015169927
<i>Rhinella bergi</i>	0,119332519	0,070313559
<i>Atelopus chocoensis</i>	0,131903364	0,077179215
<i>Pristimantis myops</i>	0,07984312	0,026972024
<i>Anaxyrus californicus</i>	0,098858589	0,024342011
<i>Incilius canaliferus</i>	0,099410384	0,025926974
<i>Rhinella veraguensis</i>	0,101237107	0,036808518
<i>Melanophryniscus pachyrhynchus</i>	0,093077361	0,030000248
<i>Incilius cristatus</i>	0,111252893	0,029218819
<i>Rhinella spinulosa</i>	0,10895779	0,03262659
<i>Melanophryniscus cambaraensis</i>	0,087811305	0,036002667
<i>Gastrotheca guentheri</i>	0,041958257	0,011505574
<i>Cochranella litoralis</i>	0,089564929	0,042201538
<i>Gastrotheca andaquiensis</i>	0,063107774	0,033599747
<i>Vitreorana parvula</i>	0,066376866	0,023780611
<i>Centrolene bacatum</i>	0,114897096	0,039933271
<i>Centrolene ocellifera</i>	NA	NA
<i>Colostethus lynchi</i>	0,063888319	0,027077571
<i>Allobates wayuu</i>	0,055950594	0,016159759
<i>Rulyrana susatamai</i>	0,136756689	0,039104774
<i>Duellmanohyla schmidtorum</i>	0,071266454	0,031009445

<i>Adelphobates galactonotus</i>	0,032067942	0,004120687
<i>Centrolene geckoideum</i>	0,049412336	0,023539908
<i>Ranitomeya variabilis</i>	0,051819593	0,010366526
<i>Epipedobates boulengeri</i>	0,083113091	0,014381913
<i>Gastrotheca lateonota</i>	0,110851116	0,018218732
<i>Gastrotheca weinlandii</i>	0,041919562	0,010678938
<i>Plectrohyla bistincta</i>	0,114847378	0,043349728
<i>Hyloscirtus bogotensis</i>	0,062216637	0,035968587
<i>Isthmohyla angustilineata</i>	0,078250596	0,030133085
<i>Aplastodiscus arildae</i>	0,073917576	0,017122854
<i>Bokermannohyla astartea</i>	0,090026335	0,030331474
<i>Ecnomiohyla echinata</i>	0,061586339	0,024599359
<i>Bokermannohyla circumdata</i>	0,10962946	0,02762524
<i>Ptychohyla dendrophasma</i>	0,062250159	0,023848203
<i>Dendropsophus haddadi</i>	0,079361767	0,029025695
<i>Plectrohyla hazelae</i>	0,103504017	0,040153871
<i>Pristimantis celator</i>	0,077201428	0,029725294
<i>Ptychohyla acrochorda</i>	0,070764634	0,030755467
<i>Scinax acuminatus</i>	0,04709593	0,021776797
<i>Centrolene guanacarum</i>	0,108351299	0,056313158
<i>Dryophytes arboricola</i>	NA	NA
<i>Bokermannohyla claresignata</i>	0,075304191	0,028028478
<i>Scinax heyeri</i>	0,071163266	0,030582236
<i>Gastrophryne elegans</i>	0,042870521	0,010977677
<i>Dendropsophus novaisi</i>	0,079232119	0,032424095
<i>Pristimantis viejas</i>	0,057418064	0,021173993
<i>Telmatobius contrerasi</i>	0,069923914	0,031154291
<i>Bokermannohyla hylax</i>	0,111989331	0,026632612
<i>Aplastodiscus weygoldti</i>	0,074906757	0,016930341
<i>Dendropsophus robertmertensi</i>	0,082245374	0,023434822
<i>Hyloscirtus sarampiona</i>	0,065869152	0,03861229
<i>Scarthyia vigilans</i>	0,033955291	0,006798743
<i>Agalychnis aspera</i>	NA	NA
<i>Scinax brieni</i>	0,073925796	0,033107947
<i>Phasmahyla guttata</i>	0,082436105	0,016113841
<i>Phrynomedusa bokermanni</i>	0,05480493	0,018177835
<i>Phyllodytes kautskyi</i>	0,071983936	0,028776384
<i>Agalychnis psilopygion</i>	NA	NA
<i>Plectrohyla psiloderma</i>	0,10125598	0,04511214
<i>Pseudis fusca</i>	0,057637108	0,010928285
<i>Scinax atratus</i>	0,073806105	0,037400869
<i>Scinax littoralis</i>	0,073445055	0,030277893
<i>Sphaenorhynchus prasinus</i>	0,067953043	0,022738884
<i>Otophryne pyburni</i>	0,02942565	0,004472409
<i>Lithobates warszewitschii</i>	NA	NA

<i>Osteopilus crucialis</i>	0,045752538	0,013681585
<i>Scinax obtriangulatus</i>	0,05988887	0,022127111
<i>Alsodes monticola</i>	0,139251975	0,028122459
<i>Pristimantis uisae</i>	0,084728241	0,035274417
<i>Cycloramphus mirandaribeiroi</i>	0,045033329	0,020053922
<i>Ceuthomantis duellmani</i>	0,017879067	0,006168936
<i>Leptodactylus hylodes</i>	0,064750571	0,026144823
<i>Leptodactylus fallax</i>	0,067624375	0,020863593
<i>Leptodactylus lithonaetes</i>	0,062822216	0,022040798
<i>Pleurodema bibroni</i>	0,064071787	0,012249358
<i>Pristimantis lasalleorum</i>	0,081130049	0,03402494
<i>Pristimantis altamazonicus</i>	0,088627636	0,02572617
<i>Peltophryne florentinoi</i>	0,122576249	0,024057512
<i>Atelopus simulatus</i>	0,11541103	0,072278306
<i>Elachistocleis matogrosso</i>	0,071665695	0,031785401
<i>Leptodactylus cupreus</i>	0,06927666	0,028168324
<i>Atelopus patazensis</i>	0,109738701	0,067832673
<i>Scinax funereus</i>	0,10588395	0,032229495
<i>Silverstoneia punctiventris</i>	0,064883594	0,018991554
<i>Hypsiboas tepuianus</i>	0,077440343	0,046036958
<i>Craugastor amniscola</i>	0,060324262	0,025121003
<i>Pristimantis cantitans</i>	0,076884803	0,034807096
<i>Strabomantis biporcatus</i>	0,041518582	0,016924709
<i>Pristimantis laticlavus</i>	0,073710468	0,038898273
<i>Pristimantis reclusa</i>	0,080626384	0,028418242
<i>Oreophrynella quelchii</i>	0,101723093	0,020976651
<i>Strabomantis cerastes</i>	0,054634237	0,021099963
<i>Strabomantis ingeri</i>	0,053273816	0,021390155
<i>Pristimantis zimmermanae</i>	0,081817796	0,035174322
<i>Incilius macrocristatus</i>	0,15946876	0,027518778
<i>Lithobates neovolcanicus</i>	NA	NA
<i>Ischnocnema penaxavantinho</i>	0,049316819	0,014865467
<i>Hyalinobatrachium fleischmanni</i>	0,085048585	0,033115868
<i>Rhinella acrolopha</i>	0,1306324	0,06542823
<i>Cruziohyla craspedopus</i>	0,035609182	0,007778626
<i>Pristimantis satagius</i>	0,082148481	0,034206024
<i>Cryptobatrachus ruthveni</i>	0,039065641	0,014297527
<i>Duellmanohyla chamulae</i>	0,079117988	0,031249384
<i>Dendropsophus cruzi</i>	0,071208037	0,026467151
<i>Pithecopus hypochondrialis</i>	NA	NA
<i>Hyloscirtus callipeza</i>	0,062751894	0,041603057
<i>Pleurodema cinereum</i>	0,055254071	0,010074532
<i>Phyzelaphryne miriamae</i>	0,015072849	0,002416574
<i>Melanophryniscus tumifrons</i>	0,08324297	0,039453924
<i>Osornophryne percrassa</i>	0,090942486	0,018925278

<i>Rhinella macrorhina</i>	0,126526946	0,0342531
<i>Pithecopus azureus</i>	NA	NA
<i>Hyalinobatrachium duranti</i>	0,089335733	0,027217175
<i>Allobates goianus</i>	0,055515098	0,017831415
<i>Aplastodiscus albofrenatus</i>	0,053925368	0,013868537
<i>Centrolene robledoi</i>	0,121335089	0,072942757
<i>Hypopachus barberi</i>	0,04521968	0,010152014
<i>Allobates kingsburyi</i>	0,031806371	0,010104213
<i>Elachistocleis surumu</i>	0,072537643	0,033262005
<i>Epipedobates machalilla</i>	0,104048023	0,015946974
<i>Aplastodiscus perviridis</i>	0,070511947	0,017665528
<i>Eleutherodactylus principalis</i>	0,073072504	0,015445759
<i>Silverstoneia dalyi</i>	0,068043206	0,0191767
<i>Colostethus ucumari</i>	0,066033419	0,023752244
<i>Incilius nebulifer</i>	0,105113585	0,026057752
<i>Nymphargus cristinae</i>	0,124059014	0,047975246
<i>Lithobates blairi</i>	NA	NA
<i>Plectrohyla calvicollina</i>	0,110579359	0,049694021
<i>Chiasmocleis capixaba</i>	0,080579501	0,01668437
<i>Elachistocleis bicolor</i>	0,084041753	0,026093718
<i>Elachistocleis ovalis</i>	0,112049709	0,025116035
<i>Eleutherodactylus goini</i>	0,070633879	0,017957287
<i>Thoropa lutzi</i>	0,035068151	0,01590995
<i>Melanophryniscus moreirae</i>	0,073199769	0,035241269
<i>Eupsophus queulensis</i>	NA	NA
<i>Osteocephalus castaneicola</i>	0,085808778	0,019241153
<i>Scinax kennedyi</i>	0,07071839	0,028156474
<i>Hyloxalus brevipartus</i>	0,059830154	0,02300251
<i>Pseudacris fouquettei</i>	0,072125216	0,016773002
<i>Eupsophus septentrionalis</i>	0,112710013	0,019529184
<i>Gastrotheca ernestoi</i>	0,052150149	0,013520927
<i>Hylodes pipilans</i>	0,056104562	0,021013183
<i>Atelopus zeteki</i>	0,163621694	0,046843431
<i>Physalaemus maximus</i>	0,0634632	0,024958376
<i>Atelopus oxyrhynchus</i>	0,127439425	0,062762237
<i>Anaxyrus quercicus</i>	0,056421418	0,019714469
<i>Atelopus tricolor</i>	0,10335768	0,045592591
<i>Hyloscirtus lascinius</i>	0,034275478	0,015683271
<i>Hyloxalus infraguttatus</i>	0,072894704	0,017965949
<i>Pristimantis zoilae</i>	0,080745437	0,026423572
<i>Vitreorana uranoscopa</i>	0,048132997	0,014032816
<i>Craugastor escoces</i>	0,05988007	0,026225872
<i>Diasporus gularis</i>	0,061854379	0,015344064
<i>Andinobates viridis</i>	0,086917236	0,035463476
<i>Eleutherodactylus sisypodemus</i>	0,083332917	0,020827336

<i>Pseudis tocantins</i>	0,057626832	0,010588091
<i>Atelopus mandingues</i>	0,122317463	0,074123143
<i>Scinax duartei</i>	0,067428659	0,031893265
<i>Scinax alter</i>	0,076972899	0,029098706
<i>Plectrohyla pokomchi</i>	0,104578326	0,03820962
<i>Scinax ranki</i>	0,072247396	0,033183685
<i>Peltophryne longinasus</i>	0,082179245	0,020478231
<i>Brachycephalus hermogenesi</i>	0,097341436	0,013896417
<i>Hyloscirtus platyductylus</i>	0,059546611	0,028483089
<i>Elachistocleis helianneae</i>	0,069078774	0,030470672
<i>Scinax wandae</i>	0,070655513	0,037234147
<i>Pristimantis angustilineatus</i>	0,092367718	0,025434143
<i>Atelopus pictiventris</i>	0,113864078	0,071471624
<i>Ischnocnema verrucosa</i>	0,038733228	0,0087293
<i>Stefania percristata</i>	0,053345273	0,017198311
<i>Eleutherodactylus rubrimaculatus</i>	0,077895879	0,036500714
<i>Rupirana cardosoi</i>	0,01838601	0,002892163
<i>Rhinella gnustae</i>	0,129149867	0,054209299
<i>Incilius epioticus</i>	0,104491347	0,049581976
<i>Dendrophryniscus carvalhoi</i>	0,047846244	0,015362683
<i>Rhaebo blomeri</i>	0,062380745	0,020460206
<i>Peltophryne empusa</i>	0,090233739	0,019923566
<i>Rhinella fernandezae</i>	0,120217402	0,049427264
<i>Incilius melanochlorus</i>	0,088252118	0,020729475
<i>Melanophryniscus rubriventris</i>	0,096414427	0,02546551
<i>Charadrahyla chaneque</i>	0,059216077	0,018566664
<i>Megastomatohyla mixe</i>	0,050090351	0,015943769
<i>Allobates humilis</i>	0,062686798	0,014484968
<i>Eleutherodactylus sommeri</i>	0,063715658	0,015802286
<i>Rhinella manu</i>	0,089451474	0,039612907
<i>Atelopus reticulatus</i>	0,108567264	0,063572221
<i>Megaelosia apuana</i>	0,070793766	0,027217107
<i>Leptodactylus peritoaktites</i>	0,066268094	0,028439958
<i>Ranitomeya uakarii</i>	0,070937709	0,013016692
<i>Atelopus flavescens</i>	0,24540839	0,050228452
<i>Craugastor batrachylus</i>	0,057679378	0,021634337
<i>Phasmahyla timbo</i>	0,078128762	0,026232672
<i>Pristimantis calcarulatus</i>	0,060926591	0,022771105
<i>Eleutherodactylus glamyrus</i>	0,061535458	0,014319511
<i>Ischnocnema lactea</i>	0,041707947	0,010724804
<i>Aparasphenodon venezolanus</i>	0,081284013	0,030971944
<i>Cycloramphus brasiliensis</i>	0,049337636	0,018138217
<i>Cycloramphus eleutherodactylus</i>	0,043209447	0,01717602
<i>Hyalinobatrachium iaspidiense</i>	0,06012753	0,017695802
<i>Scinax belloni</i>	0,071175534	0,034843703

<i>Hypsiboas marianitae</i>	0,138814057	0,029327599
<i>Allobates ranoides</i>	NA	NA
<i>Pristimantis leoni</i>	0,074636663	0,021982957
<i>Ceratophrys calcarata</i>	0,042583703	0,014837216
<i>Scinax rizibilis</i>	0,066733073	0,027425833
<i>Hypsiboas geographicus</i>	0,062907533	0,014415693
<i>Pseudacris cadaverina</i>	0,039167294	0,008571198
<i>Pristimantis anolirex</i>	0,088105374	0,021037817
<i>Spea hammondi</i>	0,025316689	0,002805727
<i>Allobates ignotus</i>	0,052157709	0,019070897
<i>Scinax hiemalis</i>	0,065695804	0,036322441
<i>Scinax machadoi</i>	0,079717766	0,028450516
<i>Hyloxalus anthracinus</i>	0,040507255	0,017998497
<i>Silverstoneia minutissima</i>	0,069912955	0,020652576
<i>Pristimantis appendiculatus</i>	0,058640099	0,029522583
<i>Eleutherodactylus armstrongi</i>	0,065393229	0,017522025
<i>Ischnocnema nasuta</i>	0,059472193	0,012087272
<i>Physalaemus fischeri</i>	0,066500507	0,024798877
<i>Craugastor saltuarius</i>	0,057196374	0,02526364
<i>Allobates vanzolinus</i>	0,051689718	0,017135982
<i>Sphaenorhynchus dorisae</i>	0,062680751	0,021032152
<i>Eleutherodactylus grahami</i>	0,132425628	0,027023846
<i>Telmatobufo venustus</i>	0,021818449	0,002090341
<i>Ameerega planipaleae</i>	0,099330061	0,029812073
<i>Plectrohyla matudai</i>	0,106828895	0,045708232
<i>Scinax chiquitanus</i>	0,10588395	0,029508104
<i>Scinax pachycrus</i>	0,076285113	0,030421298
<i>Stefania marahuaquensis</i>	0,05050587	0,01666709
<i>Stefania tamacuarina</i>	0,053200568	0,017092794
<i>Eleutherodactylus ionthus</i>	0,09077001	0,01823704
<i>Rhaebo atelopoides</i>	NA	NA
<i>Hyalinobatrachium crurifasciatum</i>	NA	NA
<i>Atelopus carbonerensis</i>	0,107350954	0,071539427
<i>Osteopilus vastus</i>	0,034871804	0,009720066
<i>Osornophryne puruanta</i>	0,090139532	0,018185106
<i>Dendropsophus luteoocellatus</i>	0,0731818	0,032421593
<i>Exerodonta melanomma</i>	0,089241728	0,022990038
<i>Atelopus minutulus</i>	0,102490085	0,075445315
<i>Incilius peripatetes</i>	0,126209737	0,041589886
<i>Rhinella ceratophrys</i>	0,109291384	0,066901048
<i>Rhinella limensis</i>	0,09122076	0,029866532
<i>Incilius occidentalis</i>	0,064909681	0,019704113
<i>Rhinella sternosignata</i>	0,129911725	0,066206454
<i>Rhinella pygmaea</i>	0,131628955	0,074173272
<i>Hypsiboas pulidoi</i>	0,078873135	0,037148414

<i>Melanophryniscus klappenbachi</i>	0,120125316	0,027725671
<i>Rhinella ruizi</i>	0,118362304	0,05020001
<i>Anomaloglossus degranvillei</i>	0,085480817	0,018242958
<i>Nymphargus megacheirus</i>	0,114647478	0,045737079
<i>Colostethus dysprosius</i>	0,064871952	0,022433091
<i>Hyloxalus excisus</i>	0,056148369	0,026701001
<i>Allobates fratisenescus</i>	0,051111042	0,019088342
<i>Hyloxalus ruizi</i>	0,061820568	0,023150586
<i>Colostethus panamansis</i>	0,076443218	0,019523978
<i>Allobates picachos</i>	0,051045747	0,01682992
<i>Ameerega picta</i>	0,088014076	0,022051464
<i>Epipedobates anthonyi</i>	0,109646644	0,014763166
<i>Isthmohyla pseudopuma</i>	0,062879265	0,035709485
<i>Dendropsophus ruschii</i>	0,071041329	0,030660994
<i>Agalychnis saltator</i>	0,054919795	0,009000626
<i>Gastrotheca espeletia</i>	0,067591709	0,030696687
<i>Plectrohyla arborescandens</i>	0,116684038	0,034611676
<i>Dendropsophus carnifex</i>	0,070031754	0,024433697
<i>Plectrohyla cembra</i>	0,10417955	0,039556991
<i>Rhinella acutirostris</i>	0,132022587	0,062398337
<i>Plectrohyla sabrina</i>	0,093376053	0,051267623
<i>Exerodonta sumichrasti</i>	0,084709625	0,021673955
<i>Chiasmocleis lacrimae</i>	NA	NA
<i>Hyloscirtus torrenticola</i>	0,062779596	0,041017901
<i>Dendropsophus walfordi</i>	0,101826677	0,027436862
<i>Pithecopus palliatus</i>	NA	NA
<i>Phyllomedusa tetraploidea</i>	0,131154635	0,022024375
<i>Chiasmocleis mehelyi</i>	0,060799807	0,027001052
<i>Osteocephalus leprieurii</i>	0,085586921	0,022268324
<i>Plectrohyla hartwegi</i>	0,107271729	0,052806025
<i>Smilisca dentata</i>	0,064536872	0,018081742
<i>Alsodes verrucosus</i>	0,167864211	0,031072478
<i>Ceratophrys cornuta</i>	0,037551534	0,011213001
<i>Crossodactylus aeneus</i>	0,053684783	0,02118149
<i>Cycloramphus juimirim</i>	0,048267076	0,021918278
<i>Edalorhina perezi</i>	0,031208218	0,009788978
<i>Alsodes australis</i>	0,187270784	0,030839789
<i>Cycloramphus boraceiensis</i>	0,045247342	0,018911131
<i>Eleutherodactylus adelus</i>	0,068141881	0,015345242
<i>Pristimantis altae</i>	0,100741805	0,026205867
<i>Craugastor angelicus</i>	0,065346086	0,017555555
<i>Pristimantis bernali</i>	0,073398454	0,030268618
<i>Craugastor bocourti</i>	0,050041433	0,013960876
<i>Pristimantis citriogaster</i>	0,084174554	0,024073332
<i>Eleutherodactylus darlingtoni</i>	0,08587858	0,019604595

<i>Craugastor chac</i>	0,057248132	0,016615157
<i>Craugastor fleischmanni</i>	0,080434115	0,022286895
<i>Eleutherodactylus dennisi</i>	0,082020186	0,036489114
<i>Craugastor epochthidius</i>	0,062303293	0,02350054
<i>Pristimantis fallax</i>	0,078556188	0,033159748
<i>Pristimantis ixalus</i>	0,073246704	0,035767701
<i>Eleutherodactylus jugans</i>	0,062284735	0,019262434
<i>Pristimantis megalops</i>	0,078912878	0,029296157
<i>Anaxyrus compactilis</i>	0,101028501	0,051261665
<i>Ischnocnema octavioi</i>	0,039336189	0,00969074
<i>Pristimantis orcesi</i>	0,058019456	0,027398835
<i>Pristimantis paululus</i>	0,073635218	0,035972794
<i>Craugastor pelorus</i>	0,059377879	0,025798579
<i>Pristimantis phalarus</i>	0,073925157	0,037308996
<i>Craugastor polyptychus</i>	0,062905488	0,020170395
<i>Eleutherodactylus syristes</i>	0,069098081	0,042452543
<i>Craugastor sandersoni</i>	0,052472557	0,020977241
<i>Pristimantis silverstonei</i>	0,082207397	0,032753444
<i>Craugastor taylori</i>	0,056664717	0,027422668
<i>Pristimantis tenebrionis</i>	0,080728444	0,031431498
<i>Engystomops montubio</i>	0,059022404	0,008896028
<i>Eleutherodactylus verrucipes</i>	0,075641773	0,031996622
<i>Pristimantis yaviensis</i>	0,080225544	0,034081385
<i>Hylodes amnicola</i>	0,052554389	0,023714158
<i>Hylodes heyeri</i>	0,056865293	0,019874087
<i>Leptodactylus longirostris</i>	0,052987513	0,017889642
<i>Leptodactylus viridis</i>	0,069114999	0,027635459
<i>Megaelosia goeldii</i>	0,069218671	0,027709931
<i>Megaelosia massarti</i>	0,069038894	0,027534037
<i>Hypodactylus brunneus</i>	0,047392164	0,015866853
<i>Pleurodema kriegi</i>	0,078537448	0,012150377
<i>Physalaemus bokermanni</i>	0,062864038	0,021126602
<i>Proceratophrys laticeps</i>	0,085846655	0,025338665
<i>Dermatonotus muelleri</i>	0,025311485	0,00734176
<i>Brachycephalus vertebralis</i>	0,101430676	0,013932502
<i>Flectonotus pygmaeus</i>	0,022342712	0,002882524
<i>Physalaemus insperatus</i>	0,061325109	0,024908048
<i>Physalaemus nattereri</i>	NA	NA
<i>Pseudopaludicola mystacalis</i>	0,042602137	0,017304098
<i>Incilius chompipe</i>	0,088791073	0,020775074
<i>Allobates niputidea</i>	0,051583105	0,017678776
<i>Incilius holdridgei</i>	0,115592404	0,042617436
<i>Craugastor chingopetaca</i>	0,058565536	0,027367779
<i>Andinobates daleswansonii</i>	0,084190689	0,037305106
<i>Telmatobius punctatus</i>	0,077771582	0,035791169

<i>Agalychnis granulosa</i>	NA	NA
<i>Rhinella veredas</i>	0,141163006	0,054906403
<i>Crossodactylodes bokermanni</i>	0,046661675	0,013977768
<i>Crossodactylus trachystomus</i>	0,055695106	0,022454974
<i>Hyloxalus fuliginosus</i>	0,063147328	0,023393835
<i>Nymphargus truebae</i>	0,123635319	0,06458058
<i>Pristimantis caprifer</i>	0,040102306	0,020172434
<i>Hyalinobatrachium pallidum</i>	0,105728905	0,029044046
<i>Craugastor rupinius</i>	0,072346876	0,021336584
<i>Ranitomeya amazonica</i>	0,053936874	0,012653298
<i>Ranitomeya flavovittata</i>	0,077958177	0,010744197
<i>Ranitomeya vanzolinii</i>	0,077958177	0,010547792
<i>Chiasmocleis alagoana</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus auriculatus</i>	0,073007979	0,014880318
<i>Cochranella balionota</i>	0,111834475	0,040161137
<i>Rhinella castaneotica</i>	0,110156515	0,04308329
<i>Diasporus hylaeformis</i>	0,067233879	0,013353623
<i>Craugastor stuarti</i>	0,047214789	0,017103596
<i>Dendropsophus bokermanni</i>	0,074673758	0,02984871
<i>Ranitomeya imitator</i>	0,072080493	0,012498758
<i>Pristimantis cacao</i>	0,07616524	0,040927541
<i>Hypodactylus peraccai</i>	0,053409073	0,013794981
<i>Plectrohyla chryses</i>	0,106280119	0,051908756
<i>Anomaloglossus baeobatrachus</i>	0,045270807	0,018000531
<i>Adelophryne baturitensis</i>	0,028016438	0,008295291
<i>Hyloxalus betancuri</i>	0,061362915	0,026664433
<i>Allobates crombiei</i>	0,033920018	0,011387386
<i>Gastrotheca bufona</i>	0,061503514	0,030600137
<i>Dendropsophus microcephalus</i>	0,074493996	0,022064487
<i>Melanophryniscus atroluteus</i>	0,076032386	0,035129204
<i>Leptodactylus latrans</i>	0,039908224	0,016608276
<i>Gastrotheca monticola</i>	0,047769242	0,012716085
<i>Adenomera thomei</i>	0,058507891	0,01855533
<i>Craugastor longirostris</i>	0,050123217	0,018147732
<i>Pristimantis walkeri</i>	0,092019306	0,027563385
<i>Pristimantis cuentasi</i>	0,077017697	0,031533164
<i>Atelopus ardila</i>	0,116526307	0,061482002
<i>Pristimantis carvalhoi</i>	0,060319489	0,026688743
<i>Oreobates amarakaeri</i>	0,054405377	0,016163328
<i>Smilisca sila</i>	0,047913771	0,015108907
<i>Pristimantis lemur</i>	0,074260985	0,037598033
<i>Eleutherodactylus inoptatus</i>	0,037733838	0,013770354
<i>Pristimantis turpinorum</i>	0,070499934	0,027180513
<i>Pristimantis latidiscus</i>	0,091265805	0,02770999
<i>Pristimantis molybrignus</i>	0,097365106	0,044334646

<i>Hylodes asper</i>	0,05292112	0,021858662
<i>Leptodactylus albilabris</i>	0,058183983	0,022218168
<i>Leptodactylus mystaceus</i>	0,085330642	0,026758228
<i>Thoropa miliaris</i>	0,051238125	0,01231382
<i>Tepluhyla edelcae</i>	0,119277613	0,034624414
<i>Trachycephalus nigromaculatus</i>	0,083574531	0,026243849
<i>Incilius coccifer</i>	0,128386809	0,036524148
<i>Smilisca baudinii</i>	0,035804375	0,013095921
<i>Pristimantis crucifer</i>	0,063089061	0,026650975
<i>Dendropsophus xapuriensis</i>	0,072766496	0,026596773
<i>Rhinella cerradensis</i>	0,264590212	0,065995267
<i>Rhinella chrysophora</i>	0,123948339	0,086681858
<i>Corythomantis greeningi</i>	0,046608436	0,01551469
<i>Alsodes barrioi</i>	0,178402876	0,032565927
<i>Ameerega pulchripecta</i>	0,079300632	0,021337157
<i>Hypsiboas pulchellus</i>	0,14258826	0,028306284
<i>Plectrohyla pentheter</i>	0,142525722	0,042020803
<i>Phyllomedusa vaillantii</i>	0,046907272	0,009626938
<i>Engystomops guayaco</i>	0,05571388	0,009279996
<i>Rhinella hoogmoedi</i>	0,13646875	0,045382967
<i>Pristimantis jester</i>	0,096562381	0,024899327
<i>Barycholos ternetzi</i>	0,025534356	0,00433484
<i>Batrachyla leptopus</i>	0,050655904	0,012159549
<i>Batrachyla taeniata</i>	0,061901621	0,013409987
<i>Pristimantis pruinatus</i>	0,076852127	0,036232712
<i>Rhinella crucifer</i>	0,214803374	0,049064314
<i>Crossodactylodes izecksohni</i>	0,048015858	0,013682296
<i>Pristimantis boconoensis</i>	NA	NA
<i>Pristimantis buccinator</i>	0,091239553	0,021619171
<i>Pristimantis pleurostriatus</i>	0,059903632	0,021610055
<i>Megaelosia lutzae</i>	0,072442602	0,027265061
<i>Eleutherodactylus glaphycompus</i>	0,101995084	0,019380031
<i>Hylodes nasus</i>	0,049279767	0,022584669
<i>Leptodactylus gracilis</i>	0,066041821	0,01867774
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	0,041900563	0,019735574
<i>Proceratophrys brauni</i>	0,07329759	0,030918807
<i>Plectrohyla sagorum</i>	0,103481517	0,046795787
<i>Phasmahyla cochranae</i>	0,071784869	0,016041343
<i>Trachycephalus mesophaeus</i>	0,103022606	0,031623722
<i>Aromobates alboguttatus</i>	0,070660977	0,024760559
<i>Trachycephalus typhonius</i>	NA	NA
<i>Phyllomedusa burmeisteri</i>	0,107610314	0,017925188
<i>Rhinella pombali</i>	0,243931836	0,047900032
<i>Phyllodytes wuchereri</i>	0,074868985	0,032279249
<i>Crossodactylus caramaschii</i>	0,058567113	0,024386747

<i>Cycloramphus asper</i>	0,049865077	0,019705783
<i>Cycloramphus diringshofeni</i>	0,047801314	0,021595971
<i>Pristimantis hernandezi</i>	0,086401024	0,039654817
<i>Scinax crospedospilus</i>	0,055226195	0,024175356
<i>Agalychnis danieli</i>	NA	NA
<i>Plectrohyla exquisita</i>	0,101889318	0,04032405
<i>Smilisca fodiens</i>	0,045496472	0,011885474
<i>Pleurodema guayapae</i>	0,049866321	0,009661234
<i>Ptychohyla erythromma</i>	0,073334869	0,028841353
<i>Ptychohyla hypomykter</i>	0,07262545	0,021398868
<i>Scinax eurydice</i>	0,074572055	0,036567329
<i>Lithobates subaquavocalis</i>	NA	NA
<i>Aromobates saltuensis</i>	0,092851476	0,018663006
<i>Anomaloglossus tepuyensis</i>	0,050013205	0,018686083
<i>Hyloxalus toachi</i>	0,097450611	0,019299214
<i>Rhaebo caeruleostictus</i>	0,06275226	0,022646766
<i>Dendropsophus pelidna</i>	0,097132383	0,025735842
<i>Peltophryne guentheri</i>	0,054005405	0,012591614
<i>Frostius pernambucensis</i>	0,031594138	0,011956795
<i>Scinax catharinae</i>	0,053918124	0,026132668
<i>Hypodactylus adercus</i>	0,054637065	0,015709671
<i>Centrolene medemi</i>	0,093857024	0,06188448
<i>Dendropsophus baileyi</i>	NA	NA
<i>Scinax berthae</i>	0,061752704	0,024326597
<i>Pristimantis moro</i>	0,056772087	0,023478119
<i>Craugastor ranoides</i>	0,108288754	0,021508618
<i>Pristimantis riveti</i>	0,095259253	0,026525573
<i>Eleutherodactylus ruthae</i>	0,066512773	0,014274273
<i>Eleutherodactylus varians</i>	0,077335402	0,018102136
<i>Limnomedusa macroglossa</i>	0,018485976	0,003259483
<i>Lithobates tarahumarae</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus diplasius</i>	0,072114707	0,037749191
<i>Craugastor rivulus</i>	0,059213495	0,021821298
<i>Adelphobates quinquevittatus</i>	0,029639166	0,003730961
<i>Dendropsophus nanus</i>	0,099605185	0,030677116
<i>Pristimantis curtipes</i>	0,117522782	0,027081577
<i>Haddadus aramunha</i>	0,023877952	0,004131656
<i>Eleutherodactylus cuneatus</i>	0,054978811	0,017376223
<i>Silverstoneia erasmios</i>	0,068007567	0,021574115
<i>Bokermannohyla oxente</i>	0,070576369	0,029725171
<i>Pristimantis jubatus</i>	0,059631012	0,030719541
<i>Leptodactylus lauramiriamae</i>	0,0635508	0,031263011
<i>Leptodactylus rhodomerus</i>	0,060531469	0,025463799
<i>Physalaemus albifrons</i>	0,062323463	0,025857256
<i>Lithobates juliani</i>	NA	NA

<i>Eleutherodactylus auriculatoides</i>	0,057594835	0,017682045
<i>Hyloscirtus piceigularis</i>	0,058180916	0,041376751
<i>Gastrotheca ruizi</i>	0,116208448	0,017975921
<i>Atelopus petersi</i>	0,122241781	0,066503009
<i>Craugastor psephosypharus</i>	0,055971158	0,031333953
<i>Pristimantis aurantiguttatus</i>	0,082795071	0,03822339
<i>Leptodactylus furnarius</i>	0,060449497	0,027366251
<i>Crossodactylus schmidti</i>	0,056512779	0,018208317
<i>Cycloramphus migueli</i>	0,049212017	0,018033979
<i>Eleutherodactylus breviostris</i>	0,065085606	0,015842156
<i>Anomaloglossus shrevei</i>	0,064583827	0,02747845
<i>Pristimantis batrachites</i>	0,079197981	0,028492662
<i>Hyalinobatrachium pellucidum</i>	0,05954383	0,018700218
<i>Teratohyla midas</i>	0,054269181	0,015821255
<i>Hyloxalus sauli</i>	0,051710013	0,018863246
<i>Allobates sumtuosus</i>	0,050668378	0,012978542
<i>Allobates undulatus</i>	0,027644951	0,011060271
<i>Phyllodytes gyrinaethes</i>	0,072065582	0,028812567
<i>Pristimantis crenunguis</i>	0,057614475	0,021633734
<i>Silverstoneia minima</i>	0,069954612	0,02050666
<i>Atelopus franciscus</i>	0,221836708	0,046999045
<i>Eleutherodactylus glandulifer</i>	0,090041406	0,017930695
<i>Allobates sanmartini</i>	0,05149686	0,0178638
<i>Eleutherodactylus cavernicola</i>	0,099747514	0,02101438
<i>Rhinella lindae</i>	0,124573436	0,064129728
<i>Stereocyclops histrio</i>	0,03972571	0,012957201
<i>Pristimantis lynchi</i>	0,088704904	0,0252632
<i>Dendrobates tinctorius</i>	0,04902914	0,008448592
<i>Ameerega hahneli</i>	0,088262562	0,020734658
<i>Atelopus certus</i>	0,119101881	0,074540221
<i>Mannophryne cordilleriana</i>	0,074043112	0,022700367
<i>Allobates myersi</i>	0,051718508	0,016845401
<i>Allobates conspicuus</i>	0,061911048	0,013297622
<i>Colostethus yaguara</i>	0,063421206	0,02330034
<i>Pristimantis pycnodermis</i>	0,062284466	0,02693817
<i>Pristimantis prolatus</i>	0,043822805	0,018204885
<i>Scinax uruguayus</i>	0,045561506	0,023747631
<i>Lithobates macroglossa</i>	NA	NA
<i>Allobates fuscillus</i>	0,05306402	0,019225524
<i>Anomaloglossus tamacuarensis</i>	0,066672335	0,024068343
<i>Isthmohyla tica</i>	0,080468009	0,026368564
<i>Colostethus thorntoni</i>	0,060890569	0,026306226
<i>Oophaga histrionica</i>	0,076148566	0,012978297
<i>Craugastor azueroensis</i>	0,063659531	0,02628519
<i>Eleutherodactylus bakeri</i>	0,087011554	0,021916167

<i>Atelopus arsyecue</i>	0,10926832	0,075281922
<i>Atelopus coynei</i>	0,108829943	0,067465779
<i>Atelopus petriruizi</i>	0,114152948	0,069497731
<i>Atelopus sorianoi</i>	0,111544851	0,071389702
<i>Osornophryne bufoniformis</i>	0,105178525	0,017849124
<i>Centrolene scirtetes</i>	0,110933224	0,06396206
<i>Hyalinobatrachium ibama</i>	0,106448464	0,029591021
<i>Hypsiboas hutchinsi</i>	0,074630629	0,042270898
<i>Myersiohyla inparquesi</i>	0,027124987	0,011268995
<i>Nymphargus chami</i>	0,124993584	0,048775018
<i>Cochranella duidaeana</i>	0,105872019	0,049250985
<i>Hyalinobatrachium aureoguttatum</i>	0,065476834	0,021466774
<i>Hyalinobatrachium chirripoi</i>	0,066749825	0,022370044
<i>Hyloxalus fascianigrus</i>	0,057421236	0,026297276
<i>Hypsiboas albomarginatus</i>	0,044172679	0,016658643
<i>Scinax albicans</i>	0,070305358	0,028941757
<i>Hyloxalus pulchellus</i>	0,053387382	0,016418061
<i>Scinax exiguus</i>	0,077438995	0,032590397
<i>Aparasphenodon bruno</i>	0,076844181	0,031681112
<i>Plectrohyla quecchi</i>	0,095279929	0,044091031
<i>Duellmanohyla uranochroa</i>	0,058563462	0,021109273
<i>Gastrotheca fissipes</i>	0,040794705	0,009068131
<i>Gastrotheca plumbea</i>	0,071801322	0,016707291
<i>Plectrohyla labedactyla</i>	0,102287027	0,049380131
<i>Aplastodiscus albosignatus</i>	0,075595688	0,014995066
<i>Myersiohyla aromatica</i>	0,031449419	0,012222023
<i>Dryophytes avivoca</i>	NA	NA
<i>Dendropsophus bifurcus</i>	0,086203123	0,023751765
<i>Hypsiboas lundii</i>	0,066460002	0,023082791
<i>Hyloscirtus caucanus</i>	0,069241005	0,036072835
<i>Aplastodiscus leucopygius</i>	0,086549711	0,016810877
<i>Scinax sugillatus</i>	0,080750433	0,026163085
<i>Dendropsophus padreluna</i>	0,067601616	0,025419188
<i>Stefania scalae</i>	0,054207113	0,012413294
<i>Pristimantis rozei</i>	0,042529202	0,019104373
<i>Exerodonta pinorum</i>	0,094091804	0,035929723
<i>Bokermannohyla pseudopseudis</i>	0,077675178	0,033394193
<i>Dendropsophus rossalleni</i>	0,072854906	0,027305919
<i>Dendropsophus sartori</i>	0,082772621	0,026884548
<i>Agalychnis lemur</i>	0,031330484	0,005043594
<i>Phyllodytes melanomystax</i>	0,070491834	0,029458834
<i>Phyllomedusa camba</i>	0,077946156	0,015051737
<i>Plectrohyla ixil</i>	0,09425369	0,057048476
<i>Craugastor andi</i>	0,067772647	0,014766949
<i>Pristimantis actites</i>	0,073397686	0,023595879

<i>Adelophryne adiastrata</i>	0,027643347	0,00738487
<i>Adenomera araucaria</i>	0,06331443	0,015919636
<i>Craugastor coffeus</i>	0,061402373	0,025861415
<i>Pristimantis corniger</i>	0,079188523	0,031740505
<i>Pristimantis cremnobates</i>	0,051632405	0,022224152
<i>Ischnocnema bolbodactyla</i>	0,036645908	0,009125373
<i>Craugastor daryi</i>	0,037190143	0,015133666
<i>Eleutherodactylus emiliae</i>	0,050810166	0,014122462
<i>Pristimantis epacrus</i>	0,082700435	0,035690269
<i>Pristimantis eugeniae</i>	0,069137832	0,035792902
<i>Pristimantis gladiator</i>	0,070438891	0,03547843
<i>Craugastor berkenbuschii</i>	0,06501483	0,025980615
<i>Tachiramantis lentiginosus</i>	NA	NA
<i>Craugastor mexicanus</i>	0,050681992	0,016713161
<i>Eleutherodactylus modestus</i>	0,074133273	0,036491832
<i>Pristimantis lichenoides</i>	0,081091967	0,036271723
<i>Pristimantis nervicus</i>	0,076021176	0,023867076
<i>Pristimantis paramerus</i>	0,068792469	0,022761343
<i>Pristimantis pardalis</i>	0,102090828	0,026227027
<i>Eleutherodactylus paulsoni</i>	0,04252914	0,019249045
<i>Pristimantis polychrus</i>	0,076972601	0,036082544
<i>Pristimantis permixtus</i>	0,091903131	0,024954643
<i>Eleutherodactylus zugi</i>	0,057583339	0,015794849
<i>Craugastor taurus</i>	0,055928279	0,026261576
<i>Hylodes babax</i>	0,061467038	0,021196945
<i>Hylodes otavioi</i>	0,056811934	0,023156287
<i>Physalaemus barrioi</i>	0,06670221	0,020369685
<i>Eleutherodactylus verruculatus</i>	0,081500459	0,038391483
<i>Eleutherodactylus warreni</i>	0,07557776	0,034066236
<i>Noblella heyeri</i>	0,033546401	0,011885779
<i>Lithobates virgatipes</i>	NA	NA
<i>Telmatobius brevipes</i>	0,070150193	0,03475292
<i>Leptodactylus discodactylus</i>	0,070720692	0,021032434
<i>Craugastor gulosus</i>	0,058903848	0,023245268
<i>Thoropa saxatilis</i>	0,040279755	0,016564835
<i>Synapturanus salseri</i>	0,025301529	0,005046722
<i>Leptodactylus rugosus</i>	0,069406375	0,024980725
<i>Lithobates pustulosus</i>	NA	NA
<i>Pristimantis tayrona</i>	0,078471771	0,032295962
<i>Gastrotheca marsupiata</i>	0,086943137	0,020482265
<i>Gastrotheca testudinea</i>	0,075435212	0,016253161
<i>Pristimantis lassoalcalai</i>	0,080601241	0,039602059
<i>Rhinoderma rufum</i>	0,023279102	0,006133207
<i>Gastrotheca antoniiichoai</i>	0,060711995	0,017233022
<i>Dendropsophus juliani</i>	0,071039387	0,024857379

<i>Scinax camposseabrai</i>	0,078550342	0,032279456
<i>Agalychnis litodryas</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus cooki</i>	0,06415043	0,01416262
<i>Atelopus tamaense</i>	NA	NA
<i>Atelopus carauta</i>	0,114319771	0,072545796
<i>Rhinella arunco</i>	0,078536527	0,025198484
<i>Rhinella iserni</i>	0,145347292	0,071882715
<i>Incilius leucomyos</i>	0,18105518	0,032038087
<i>Rhinella ocellata</i>	0,107863255	0,041522318
<i>Hyloscirtus ptychodactylus</i>	0,12608091	0,02644571
<i>Incilius perplexus</i>	0,097840687	0,026146395
<i>Rhinella roqueana</i>	0,12104063	0,055602997
<i>Rhinella rubropunctata</i>	0,126580746	0,060635718
<i>Dendropsophus rhodopeplus</i>	0,060895925	0,027186175
<i>Melanophryniscus macrogranulosus</i>	0,082755433	0,03715789
<i>Rulyrana flavopunctata</i>	0,159323876	0,046065843
<i>Nymphargus luteopunctatus</i>	0,119487309	0,050391131
<i>Nymphargus nephelophila</i>	0,109710941	0,052233854
<i>Centrolene antioquiense</i>	0,117396338	0,032239795
<i>Hyloxalus borjai</i>	0,066276385	0,020277596
<i>Nymphargus pluvialis</i>	0,141505404	0,049863185
<i>Hyloxalus cevallosi</i>	0,058966373	0,025738836
<i>Adenomera heyeri</i>	0,045037731	0,017486842
<i>Hyloxalus peruvianus</i>	NA	NA
<i>Hyalinobatrachium talamancae</i>	0,058819167	0,023673956
<i>Colostethus ramirezi</i>	0,060352724	0,024605474
<i>Hyloxalus ramosi</i>	0,061857986	0,024608448
<i>Mannophryne olmonae</i>	0,067748694	0,015054954
<i>Gastrotheca angustifrons</i>	0,061759384	0,029271396
<i>Oophaga granulifera</i>	0,050876486	0,011204049
<i>Argenteohyla siemersi</i>	0,046211266	0,013861856
<i>Plectrohyla thorectes</i>	0,108414319	0,053021031
<i>Dryophytes euphorbiaceus</i>	NA	NA
<i>Hypsiboas marginatus</i>	0,121523987	0,03257819
<i>Plectrohyla charadricola</i>	0,09928784	0,054382872
<i>Plectrohyla cyclada</i>	0,119367134	0,039445364
<i>Dendropsophus dutrai</i>	0,0691962	0,032031412
<i>Dendropsophus yaracuyanus</i>	0,077379682	0,033468448
<i>Osteocephalus planiceps</i>	0,094493404	0,02188636
<i>Agalychnis dacnicolor</i>	NA	NA
<i>Isthmohyla lancasteri</i>	0,078838288	0,034177567
<i>Hyloscirtus larinopygion</i>	0,092408383	0,020295797
<i>Hypsiboas roraima</i>	0,0372774	0,014233434
<i>Dendropsophus subocularis</i>	0,080295847	0,029547668
<i>Ptychohyla salvadorensis</i>	0,057382593	0,020834944

<i>Scinax agilis</i>	0,07367804	0,029235236
<i>Trachycephalus imitatrix</i>	0,095200492	0,028755392
<i>Phrynomedusa vanzolinii</i>	0,05337938	0,019075904
<i>Stefania coxi</i>	0,059751384	0,010548099
<i>Adelophryne pachydactyla</i>	0,02343708	0,006573973
<i>Crossodactylus lutzorum</i>	0,053889659	0,024453725
<i>Pristimantis galdi</i>	0,056788044	0,024206508
<i>Cycloramphus duseni</i>	0,049194685	0,018691713
<i>Cycloramphus lutzorum</i>	0,045635742	0,017466773
<i>Eleutherodactylus etheridgei</i>	0,066297527	0,015989668
<i>Pristimantis baiotis</i>	0,076707089	0,036963603
<i>Eleutherodactylus cochranae</i>	0,066922428	0,017640838
<i>Pristimantis conspicillatus</i>	0,092981823	0,022935326
<i>Pristimantis danae</i>	0,065314309	0,024535346
<i>Hypodactylus elassodiscus</i>	0,055333209	0,01668005
<i>Eleutherodactylus gossei</i>	0,115636573	0,032690802
<i>Eleutherodactylus guantanamera</i>	0,0892767	0,018107686
<i>Craugastor podiciferus</i>	0,04784363	0,017412831
<i>Eleutherodactylus hypostenor</i>	0,04789733	0,011575955
<i>Pristimantis inusitatus</i>	0,079184547	0,024712381
<i>Pristimantis lutitus</i>	0,092456278	0,023969541
<i>Leptodactylus tapiti</i>	0,063514044	0,029020809
<i>Craugastor laevisissimus</i>	0,059067029	0,031349566
<i>Eleutherodactylus pituinus</i>	0,042102327	0,012581704
<i>Eleutherodactylus longipes</i>	0,080789404	0,037192756
<i>Eleutherodactylus rivularis</i>	0,056404687	0,017675153
<i>Craugastor mimus</i>	0,058584052	0,016540549
<i>Pristimantis roseus</i>	0,072882143	0,029850215
<i>Craugastor rayo</i>	0,065295966	0,027720947
<i>Pristimantis taciturnus</i>	0,079873347	0,039794662
<i>Pristimantis sanctaemartae</i>	0,077818891	0,033645428
<i>Eleutherodactylus teretistes</i>	0,083214931	0,03345097
<i>Eleutherodactylus toa</i>	0,045937078	0,012599328
<i>Pristimantis vidua</i>	0,074531451	0,034876187
<i>Eleutherodactylus wetmorei</i>	0,06339837	0,015206924
<i>Hylodes meridionalis</i>	0,050663556	0,019072385
<i>Leptodactylus cunicularius</i>	0,066134465	0,028297171
<i>Telmatobius atahualpai</i>	0,067981745	0,031702554
<i>Physalaemus biligonigerus</i>	0,053615809	0,018319554
<i>Physalaemus rupestris</i>	0,062571922	0,026672208
<i>Allobates paleovarzensis</i>	0,048947925	0,013026175
<i>Odontophrynus occidentalis</i>	0,11779693	0,027400565
<i>Telmatobius hypselocephalus</i>	0,068061548	0,037018884
<i>Telmatobius platycephalus</i>	0,070105074	0,034762502
<i>Physalaemus henselii</i>	0,041517853	0,017562772

<i>Telmatobius truebae</i>	0,051566056	0,026267017
<i>Zachaenus parvulus</i>	0,060346194	0,021425225
<i>Chiasmocleis jimi</i>	NA	NA
<i>Pipa aspera</i>	0,018573434	0,005362994
<i>Rhinella henseli</i>	0,107538161	0,040174423
<i>Paratelmatobius lutzii</i>	0,041330838	0,01236692
<i>Eleutherodactylus rogersi</i>	0,072646767	0,018037655
<i>Engystomops freibergeri</i>	0,042819237	0,007578703
<i>Stefania evansi</i>	0,053844497	0,012711586
<i>Stefania satelles</i>	0,038577236	0,012297083
<i>Trachycephalus atlas</i>	0,089888186	0,039634076
<i>Eleutherodactylus gundlachi</i>	0,058545671	0,021188451
<i>Melanophryniscus fulvoguttatus</i>	0,085636255	0,026937005
<i>Pristimantis hectus</i>	0,067168619	0,025463488
<i>Lithobates maculatus</i>	NA	NA
<i>Eleutherodactylus jaumei</i>	0,136325705	0,025425989
<i>Craugastor emcelae</i>	0,044111582	0,015960145
<i>Leptodactylus sabanensis</i>	0,065565601	0,034526096
<i>Trachycephalus coriaceus</i>	0,062074404	0,02193096
<i>Pithecopus rohdei</i>	NA	NA
<i>Scinax danae</i>	0,075427813	0,031293649
<i>Scinax perereca</i>	0,076190526	0,032897031
<i>Scinax rostratus</i>	0,070898102	0,024804259
<i>Scinax staufferi</i>	0,059082446	0,020949497
<i>Plectrohyla guatemalensis</i>	0,101319756	0,034663372
<i>Pseudis cardosoi</i>	0,062377722	0,011748502
<i>Alsodes norae</i>	0,178402876	0,032724954
<i>Bryophryne nubilosus</i>	0,043779524	0,016251205
<i>Stefania goini</i>	0,051583853	0,018033894
<i>Tepuihyla galani</i>	0,099390186	0,053608734
<i>Alsodes vittatus</i>	0,101021594	0,055563716
<i>Hyloxalus elachyhistus</i>	0,06188816	0,022382642
<i>Craugastor raniformis</i>	0,045586939	0,017257434
<i>Ranitomeya sirensis</i>	0,041315773	0,009462524
<i>Noblella lochites</i>	0,028095547	0,010983438
<i>Aplastodiscus cavicola</i>	0,086990722	0,016302078
<i>Megaelosia jordanensis</i>	0,069058294	0,026561048
<i>Pipa parva</i>	0,016481419	0,004529789
<i>Anaxyrus houstonensis</i>	0,226823519	0,041714519
<i>Agalychnis terranova</i>	0,073388851	0,011767487
<i>Pristimantis cristinae</i>	0,076403017	0,036963731
<i>Pristimantis dissimulatus</i>	0,066978861	0,02630728
<i>Pristimantis capitonis</i>	0,077195894	0,03242097
<i>Eleutherodactylus angustidigitorum</i>	0,068497379	0,02924002
<i>Osornophryne antisana</i>	0,099590069	0,017535981

<i>Pristimantis chalceus</i>	0,05407165	0,021540534
<i>Craugastor chrysozetetes</i>	0,053578916	0,024668255
<i>Pristimantis nigrogriseus</i>	0,079848131	0,03268854
<i>Pleurodema diplolister</i>	0,045850792	0,009613009
<i>Proceratophrys avelinoi</i>	0,050065649	0,022238007
<i>Anomaloglossus ayarzaguenai</i>	0,063268074	0,027135313
<i>Craugastor bransfordii</i>	0,060415743	0,019860415
<i>Eleutherodactylus grandis</i>	0,066826311	0,034356972
<i>Pristimantis ganonotus</i>	0,077013804	0,033316305
<i>Andinobates abditus</i>	0,080894368	0,02963245
<i>Alsodes vanzolinii</i>	0,063432899	0,019249763
<i>Oophaga lehmanni</i>	0,0964729	0,013331452
<i>Oophaga speciosa</i>	0,094846082	0,015318238
<i>Ameerega andina</i>	0,104800083	0,036779616
<i>Aromobates meridensis</i>	0,067735495	0,02209764
<i>Aromobates leopardalis</i>	0,068063311	0,028933687
<i>Flectonotus fitzgeraldi</i>	0,022342712	0,002882524
<i>Eleutherodactylus pinarensis</i>	0,085931617	0,020332038
<i>Hemiphractus johnsoni</i>	0,039026767	0,008487222
<i>Pristimantis orcus</i>	0,079301669	0,030695144
<i>Hyloscirtus alytolylax</i>	0,058130408	0,016029055
<i>Ecnomiohyla fimbrimembra</i>	0,058256762	0,02700714
<i>Isthmohyla graceae</i>	0,074182093	0,034953844
<i>Proceratophrys schirchi</i>	0,062454926	0,024862435
<i>Adelphobates castaneoticus</i>	0,032067942	0,004120687
<i>Proceratophrys melanopogon</i>	0,067523644	0,029017722
<i>Gastrotheca aguaruna</i>	NA	NA
<i>Celsiella revocata</i>	0,040808387	0,01152221
<i>Hypsiboas alemani</i>	0,068257488	0,044728202
<i>Anaxyrus speciosus</i>	0,074829441	0,026230399
<i>Bromeliohyla dendroscarta</i>	0,056108694	0,017611157
<i>Aplastodiscus ehrhardti</i>	0,08087937	0,027215183
<i>Pristimantis anotis</i>	0,076763786	0,033389331
<i>Hyalinobatrachium orientale</i>	0,064286318	0,023248927
<i>Tlalocohyla godmani</i>	0,035330872	0,009194637
<i>Incilius gemmifer</i>	0,112663199	0,048958305
<i>Pristimantis labiosus</i>	0,059756533	0,024197309
<i>Hemiphractus bubalus</i>	0,036117634	0,006201079
<i>Hemiphractus scutatus</i>	0,026689985	0,007462153
<i>Atelopus galactogaster</i>	0,115472864	0,063048942
<i>Atelopus bomolochos</i>	0,265902874	0,060479627
<i>Eupsophus contulmoensis</i>	0,11823952	0,020277774
<i>Leptodactylus didymus</i>	0,093399114	0,025579676
<i>Atelopus elegans</i>	0,122768854	0,072875357
<i>Centrolene lynchi</i>	0,18852291	0,048377586

<i>Dendrophryniscus stawiarskyi</i>	0,063301187	0,02243806
<i>Nannophryne variegata</i>	0,038521391	0,013221032
<i>Brachycephalus didactylus</i>	0,034293037	0,012260077
<i>Atelopus lozanoi</i>	0,134010167	0,060517354
<i>Rheobates pseudopalmatus</i>	0,026605083	0,004753706
<i>Rhinella dapsilis</i>	0,171390391	0,047312725
<i>Rhaebo glaberrimus</i>	0,054138011	0,019245018
<i>Scinax garbei</i>	0,101413388	0,02744986
<i>Scinax fuscomarginatus</i>	0,073061849	0,029199106
<i>Rhaebo hypomelas</i>	0,064049739	0,022530913
<i>Hyalinobatrachium vireovittatum</i>	0,083353619	0,032824241
<i>Nymphargus ignotus</i>	0,118049891	0,053295287
<i>Rulyrana spiculata</i>	0,101173008	0,037960472
<i>Phyllobates bicolor</i>	0,050286099	0,005739319
<i>Hypsiboas heilprini</i>	0,039151012	0,01846825
<i>Exerodonta smaragdina</i>	0,112070608	0,02726447
<i>Hypsiboas stenocephalus</i>	0,079097278	0,037503184
<i>Hyloscirtus jahni</i>	0,061361659	0,039455694
<i>Dendropsophus jimi</i>	0,070942929	0,030365164
<i>Ecnomiohyla minera</i>	0,076904593	0,0260516
<i>Megastomatohyla mixomaculata</i>	0,051575852	0,017826833
<i>Plectrohyla mykter</i>	0,105885639	0,042552141
<i>Hyloscirtus psarolaimus</i>	0,115521947	0,021424179
<i>Plectrohyla robertsorum</i>	0,104015615	0,048767263
<i>Bokermannohyla sazimai</i>	0,072330813	0,032354313
<i>Eleutherodactylus schwartzi</i>	0,081700438	0,017520149
<i>Isthmohyla zeteki</i>	0,058043464	0,026604316
<i>Lysapsus limellum</i>	0,073145917	0,011728452
<i>Scinax baumgardneri</i>	0,073173777	0,027514757
<i>Scinax cruentommus</i>	0,062958272	0,024790909
<i>Plectrohyla lacertosa</i>	0,103777947	0,048044809
<i>Pseudacris streckeri</i>	0,071674613	0,017748332
<i>Ptychohyla legleri</i>	0,075676437	0,029430354
<i>Ptychohyla spinipollex</i>	0,048040646	0,019627023
<i>Scinax jolyi</i>	0,081333823	0,030981213
<i>Scinax longilineus</i>	0,067399819	0,029223323
<i>Scinax nasicus</i>	0,069412833	0,028701744
<i>Scinax proboscideus</i>	0,100925178	0,028701369
<i>Scinax trilineatus</i>	0,066868102	0,03112699
<i>Crossodactylus bokermanni</i>	0,058955375	0,022114727
<i>Crossodactylus grandis</i>	0,054533917	0,023432942
<i>Cycloramphus cedrensis</i>	0,046551598	0,016614965
<i>Cycloramphus ohausi</i>	0,054187318	0,021645966
<i>Cycloramphus valae</i>	0,04936679	0,016506383
<i>Pristimantis bellona</i>	0,076018206	0,034438772

<i>Telmatobius mayoloi</i>	0,072032426	0,031325788
<i>Eleutherodactylus brittoni</i>	0,059353735	0,016107464
<i>Ceuthomantis cavernibardus</i>	0,017206606	0,005813611
<i>Pristimantis diadematus</i>	0,061281588	0,027575511
<i>Craugastor crassidigitus</i>	0,058029346	0,021901223
<i>Pristimantis cryptomelas</i>	0,081757852	0,034025469
<i>Telmatobius schreiteri</i>	0,076521262	0,040833092
<i>Eleutherodactylus dilatus</i>	0,076589958	0,03848496
<i>Craugastor emleni</i>	0,063584886	0,021409703
<i>Ischnocnema juipoca</i>	0,02613464	0,010609226
<i>Eleutherodactylus eunaster</i>	0,125151024	0,02549744
<i>Craugastor fecundus</i>	0,054622501	0,023935689
<i>Pristimantis gutturalis</i>	0,048049675	0,018448569
<i>Eleutherodactylus jamaicensis</i>	0,078491729	0,023661019
<i>Ischnocnema spanios</i>	0,03657882	0,011868223
<i>Pristimantis tamsitti</i>	0,079590189	0,037754868
<i>Craugastor lauraster</i>	0,072980377	0,018452083
<i>Eleutherodactylus lentus</i>	0,113647743	0,021741933
<i>Eleutherodactylus thorectes</i>	0,09376217	0,021507786
<i>Pristimantis turumiquirensis</i>	0,079628876	0,03880691
<i>Pristimantis vilarsi</i>	0,082074234	0,034070924
<i>Eleutherodactylus limbatus</i>	0,136942115	0,026575375
<i>Pristimantis muscosus</i>	0,080403505	0,034375621
<i>Pristimantis myersi</i>	0,0779123	0,029420835
<i>Pristimantis ockendeni</i>	0,087082821	0,020691181
<i>Craugastor omiltemanus</i>	0,059450296	0,025629318
<i>Eleutherodactylus ricordii</i>	0,076688886	0,015132136
<i>Eleutherodactylus parapelates</i>	0,048477406	0,01245712
<i>Pristimantis paulodutra</i>	0,075302391	0,035195433
<i>Pristimantis platydactylus</i>	0,084770293	0,025613582
<i>Craugastor rugulosus</i>	0,1189609	0,026589574
<i>Eleutherodactylus weinlandi</i>	0,146538152	0,028405519
<i>Pristimantis zophus</i>	0,085405807	0,028824888
<i>Euparkerella brasiliensis</i>	0,05149	0,010793817
<i>Eupsophus nahuelbutensis</i>	0,11823952	0,020277774
<i>Hylodes charadranaetes</i>	0,057350527	0,018348215
<i>Hylodes lateristrigatus</i>	0,055806542	0,020849163
<i>Hylodes perplicatus</i>	0,047211132	0,020408258
<i>Hylodes phyllodes</i>	0,046419735	0,017394974
<i>Leptodactylus validus</i>	0,062992494	0,01761399
<i>Odontophrynus cultripes</i>	0,08002055	0,025688977
<i>Physalaemus evangelistai</i>	0,059677036	0,024618423
<i>Physalaemus kroyeri</i>	0,065651107	0,026652138
<i>Physalaemus olfersii</i>	0,05086842	0,021411369
<i>Pleurodema brachyops</i>	0,02971259	0,008416112

<i>Myersiella microps</i>	0,02169778	0,007238326
<i>Leptodactylus plaumanni</i>	0,062591099	0,022260924
<i>Oreobates quixensis</i>	0,048401588	0,01145824
<i>Craugastor polymniae</i>	0,05867548	0,025226316
<i>Craugastor pygmaeus</i>	0,028763942	0,014955599
<i>Lithobates grylio</i>	NA	NA
<i>Sphaenorhynchus caramaschii</i>	0,066112016	0,023774336
<i>Pristimantis vinhai</i>	0,08478629	0,036475442
<i>Pristimantis yustizi</i>	0,078963437	0,025430817
<i>Proceratophrys bigibbosa</i>	0,051000374	0,021130532
<i>Allobates talamancae</i>	0,023520189	0,010394987
<i>Megastomatohyala nubicola</i>	0,051183173	0,016544612
<i>Pristimantis cordovae</i>	0,083506144	0,034168262
<i>Mannophryne leonardo</i>	0,065178197	0,015451544
<i>Hyloxalus parvus</i>	0,058586598	0,026402859
<i>Bokermannohyla vulcaniae</i>	0,072327574	0,035956729
<i>Pristimantis thyellus</i>	NA	NA
<i>Osteocephalus leoniae</i>	0,099544722	0,020501489
<i>Proceratophrys moratoi</i>	0,081751266	0,031540494
<i>Scinax carnevallii</i>	0,074493542	0,034962102
<i>Scinax cuspidatus</i>	0,073430782	0,0307146
<i>Nymphargus vicenteruedai</i>	0,121495731	0,040524715
<i>Aplastodiscus ibirapitanga</i>	0,079249182	0,026115972
<i>Frostius erythrophthalmus</i>	0,031594138	0,011956795
<i>Physalaemus nanus</i>	0,062018189	0,024686819
<i>Proceratophrys palustris</i>	0,084399594	0,035025219
<i>Proceratophrys fryi</i>	NA	NA
<i>Mannophryne collaris</i>	0,1052787	0,017619322
<i>Telmatobius necopinus</i>	0,068192344	0,034376967
<i>Dendropsophus labialis</i>	0,116798476	0,021311363
<i>Telmatobius pisanoi</i>	0,075757602	0,038497449
<i>Dendropsophus leali</i>	0,049821694	0,024881947
<i>Incilius aucoinae</i>	0,089106644	0,021221833
<i>Hypsiboas joaquina</i>	0,108027304	0,022415181
<i>Pristimantis kichwarum</i>	0,077901501	0,023406582
<i>Centrolene hybrida</i>	0,144803914	0,047982032
<i>Craugastor laticeps</i>	0,054965036	0,018931594
<i>Hyloscirtus palmeri</i>	0,0360313	0,014902284
<i>Hypsiboas phaeopleura</i>	0,076241973	0,038037981
<i>Aplastodiscus sibilatus</i>	0,078778153	0,025191746
<i>Eleutherodactylus pantoni</i>	0,10638146	0,028821313
<i>Charadrahyla taeniopus</i>	0,056319497	0,018733667
<i>Hypsiboas wavrini</i>	0,074078219	0,039007123
<i>Pristimantis lindae</i>	0,079688552	0,034124543
<i>Pristimantis martiae</i>	0,080389305	0,029075549

<i>Pristimantis tubernasus</i>	0,07857894	0,032591261
<i>Craugastor brocchi</i>	0,058198327	0,025285594
<i>Eleutherodactylus maurus</i>	0,088151419	0,033295704
<i>Pristimantis melanogaster</i>	0,054996176	0,025290965
<i>Teratohyla adenocheira</i>	0,054269181	0,015821255
<i>Ptychohyla zophodes</i>	0,107169858	0,026864996
<i>Phyllodytes punctatus</i>	0,075431627	0,031520917
<i>Pristimantis ortizi</i>	0,081366011	0,032263449
<i>Eleutherodactylus semipalmatus</i>	0,072846509	0,038302673
<i>Eleutherodactylus fowleri</i>	0,056362967	0,016047304
<i>Chiasmocleis centralis</i>	0,056455056	0,022615013
<i>Chiasmocleis ventrimaculata</i>	0,048903436	0,013300513
<i>Dendropsophus koechlini</i>	0,063300119	0,021333723
<i>Anaxyrus terrestris</i>	0,14285029	0,031788531
<i>Hypsiboas hobbsi</i>	0,069939627	0,041034941
<i>Atelopus monohernandezii</i>	0,133685372	0,072697456
<i>Atelopus muisca</i>	0,113206129	0,081537135
<i>Atelopus sanjosei</i>	0,104532655	0,069114527
<i>Atelopus varius</i>	0,221252286	0,063702304
<i>Incilius bocourti</i>	0,042734061	0,020143085
<i>Telmatobius mendelsoni</i>	0,071897516	0,034479111
<i>Pristimantis colostichos</i>	0,071352598	0,030163982
<i>Eleutherodactylus audanti</i>	0,053768299	0,017869851
<i>Craugastor rhodopis</i>	0,053098932	0,017532807
<i>Pristimantis ridens</i>	0,042320363	0,020394132
<i>Centrolene buckleyi</i>	0,169518108	0,045137082
<i>Eleutherodactylus casparii</i>	0,115211888	0,024885624
<i>Scinax castroviejoi</i>	0,082273021	0,033602628
<i>Incilius fastidiosus</i>	0,077148145	0,023814388
<i>Rhinella icterica</i>	0,220533853	0,053205193
<i>Eleutherodactylus guanahacabibes</i>	0,101444625	0,023329471
<i>Anaxyrus retiformis</i>	0,100938735	0,02434207
<i>Eleutherodactylus eneidae</i>	0,07427711	0,018353541
<i>Bokermannohyla izecksohni</i>	0,073798069	0,032487001
<i>Telmatobius ceiorum</i>	0,078549101	0,03881707
<i>Pleurodema nebulosum</i>	0,049866321	0,009592094
<i>Chiasmocleis schubarti</i>	0,08446777	0,017931392
<i>Gastrophryne carolinensis</i>	0,053230806	0,011516453
<i>Thoropa petropolitana</i>	0,039748549	0,015328337
<i>Lithobates areolatus</i>	NA	NA
<i>Peltophryne fustiger</i>	0,099180404	0,024468929
<i>Ceratophrys joazeirensis</i>	0,044207687	0,013899793
<i>Phrynomedusa fimbriata</i>	0,05191037	0,017557615
<i>Mannophryne riveroi</i>	0,067546274	0,01248656
<i>Eleutherodactylus barlagnei</i>	0,066931338	0,01749493

<i>Lithobates dunni</i>	NA	NA
<i>Rhinella gallardoi</i>	0,123642613	0,076382357
<i>Proceratophrys subguttata</i>	0,078709225	0,029762737
<i>Pseudopaludicola saltica</i>	0,043525642	0,015421748
<i>Isthmohyla picadoi</i>	0,075587463	0,028712927
<i>Melanophryniscus devincenzii</i>	0,078410233	0,027113175
<i>Melanophryniscus orejasmirandai</i>	0,092115085	0,030048753
<i>Ctenophryne aequatorialis</i>	0,035896815	0,011209671
<i>Peltophryne cataulaciceps</i>	0,08090881	0,017955389
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	0,02605878	0,005016529
<i>Adenomera diptyx</i>	0,060125615	0,01553451
<i>Oreophrynella macconnelli</i>	0,062798192	0,019518573
<i>Centrolene venezuelense</i>	0,153101808	0,045248607
<i>Oreobates cruralis</i>	0,040078808	0,009819157
<i>Oophaga vicentei</i>	0,100472932	0,01470007
<i>Atelopus nicefori</i>	0,109194593	0,073418944
<i>Centrolene daidaleum</i>	0,088050316	0,031299771
<i>Proceratophrys cristiceps</i>	0,066255754	0,024267391
<i>Pristimantis saltissimus</i>	0,096038327	0,034897519
<i>Rhaebo olallai</i>	NA	NA
<i>Centrolene ballux</i>	0,170575198	0,046340186
<i>Hypsiboas liliae</i>	0,082763063	0,046638805
<i>Oreophrynella vasquezii</i>	0,087174376	0,021197754
<i>Triprion petasatus</i>	0,038682315	0,010561551
<i>Nymphargus chancas</i>	0,099862033	0,042404722
<i>Hyalinobatrachium nouraguense</i>	NA	NA
<i>Hyalinobatrachium taylori</i>	0,066016734	0,01938688
<i>Cochranella ramirezi</i>	0,116306372	0,046835083
<i>Hyalinobatrachium esmeralda</i>	0,082355199	0,030934089
<i>Hyloxalus exasperatus</i>	0,063508724	0,022880566
<i>Colostethus agilis</i>	0,064229865	0,025175499
<i>Hemiphractus fasciatus</i>	0,027937505	0,0050247
<i>Colostethus furviventris</i>	0,062458933	0,025959309
<i>Allobates brunneus</i>	0,03414923	0,010842019
<i>Phyllobates vittatus</i>	0,045174129	0,006277538
<i>Dendropsophus allenorum</i>	NA	NA
<i>Duellmanohyla soralia</i>	0,05627757	0,027729419
<i>Gastrotheca helenae</i>	0,042940681	0,010391162
<i>Gastrotheca nicefori</i>	0,05491917	0,015939503
<i>Scinax v signatus</i>	NA	NA
<i>Plectrohyla cyanomma</i>	0,10329643	0,044677051
<i>Smilisca sordida</i>	0,047951271	0,012536514
<i>Dendropsophus gaucheri</i>	0,053203713	0,025592209
<i>Craugastor aurilegulus</i>	0,059387316	0,026460297
<i>Hyloscirtus armatus</i>	0,053500813	0,018914532

<i>Hypsiboas atlanticus</i>	0,072950414	0,040653536
<i>Hypsiboas bischoffi</i>	0,122289568	0,02580064
<i>Hypsiboas calcaratus</i>	0,077921166	0,026310555
<i>Bokermannohyla carvalhoi</i>	0,070877753	0,032650652
<i>Hypsiboas cipoensis</i>	0,078940224	0,039745511
<i>Dendropsophus haraldschultzi</i>	0,073009689	0,031394637
<i>Isthmohyla debilis</i>	0,0761617	0,029507271
<i>Hypsiboas guentheri</i>	0,101116794	0,027222636
<i>Dendropsophus leucophyllatus</i>	0,06310626	0,022684034
<i>Myersiohyla loveridgei</i>	0,030042459	0,010895673
<i>Dendropsophus miyatai</i>	0,044189812	0,021933313
<i>Aplastodiscus musicus</i>	0,074285505	0,025161553
<i>Sphaenorhynchus pauloalvini</i>	0,068026978	0,023035867
<i>Ecnomiohyla salvaje</i>	0,057312985	0,02675791
<i>Pristimantis xeniolum</i>	0,076438178	0,031280354
<i>Hypsiboas varelae</i>	0,078339153	0,043127667
<i>Craugastor catalinae</i>	0,058293675	0,026055383
<i>Osteocephalus buckleyi</i>	0,144468116	0,038997156
<i>Osteopilus ocellatus</i>	0,060927982	0,016605602
<i>Phyllodytes tuberculatus</i>	0,072577882	0,027478932
<i>Agalychnis buckleyi</i>	NA	NA
<i>Pseudacris clarkii</i>	0,130855384	0,028066989
<i>Scinax jureia</i>	0,072363291	0,033224888
<i>Ptychohyla panchoi</i>	0,067253856	0,03301994
<i>Stefania ginesi</i>	0,039580325	0,011851376
<i>Scinax altae</i>	0,074758661	0,026647214
<i>Scinax auratus</i>	0,074303868	0,03093726
<i>Scinax caldarum</i>	0,075896476	0,032603385
<i>Scinax littoreus</i>	0,068641294	0,029463188
<i>Stefania ackawaio</i>	0,054663719	0,019627509
<i>Leptodactylus siphax</i>	0,033844809	0,013819394
<i>Stefania roraimae</i>	0,047046887	0,013714072
<i>Ceratophrys cranwelli</i>	0,055699914	0,013120052
<i>Chacophrys pierottii</i>	0,031234662	0,006512015
<i>Leptodactylus riveroi</i>	0,044369562	0,01919639
<i>Cycloramphus stejnegeri</i>	0,049168756	0,0197997
<i>Eleutherodactylus albipes</i>	0,048210232	0,01391961
<i>Pristimantis degener</i>	0,071109002	0,034261928
<i>Craugastor glaucus</i>	0,055618807	0,022175178
<i>Ischnocnema erythromera</i>	0,03464554	0,009770124
<i>Pristimantis euphronides</i>	0,069082659	0,024672784
<i>Pristimantis fenestratus</i>	0,094796858	0,022413346
<i>Pristimantis fetusus</i>	0,07483149	0,035758696
<i>Pristimantis ginesi</i>	NA	NA
<i>Craugastor greggi</i>	0,066325839	0,030446235

<i>Craugastor inachus</i>	0,057955962	0,024738041
<i>Pristimantis juanchoi</i>	0,084407048	0,025511615
<i>Pristimantis ventrimarmoratus</i>	0,069458137	0,028926534
<i>Eleutherodactylus mariposa</i>	0,064010756	0,014784799
<i>Pristimantis museosus</i>	0,063610868	0,021387824
<i>Pristimantis paisa</i>	0,075719946	0,027917416
<i>Physalaemus jordanensis</i>	0,056514588	0,022233904
<i>Pristimantis quantus</i>	0,072775885	0,030414353
<i>Physalaemus obtectus</i>	0,063002902	0,022701511
<i>Eleutherodactylus sciagraphus</i>	0,090399327	0,018218177
<i>Craugastor rugosus</i>	0,063751412	0,024678445
<i>Craugastor silvicola</i>	0,06129081	0,032081196
<i>Pristimantis surdus</i>	0,102699154	0,029297705
<i>Diasporus tigrillo</i>	0,06052531	0,018095007
<i>Leptodactylus bufonius</i>	0,06629485	0,01806355
<i>Pristimantis urichi</i>	0,04597293	0,01833138
<i>Pristimantis viridis</i>	0,081401068	0,035386599
<i>Hylodes regius</i>	0,053878387	0,018589062
<i>Lynchius simmonsii</i>	0,030124773	0,004867672
<i>Paratelmatobius poecilogaster</i>	0,0419997	0,009389317
<i>Physalaemus aguirrei</i>	0,06387054	0,027476959
<i>Physalaemus albonotatus</i>	0,05753937	0,01950666
<i>Telmatobius jelskii</i>	0,07464601	0,037978423
<i>Telmatobius oxycephalus</i>	0,079706488	0,035339889
<i>Telmatobius rimac</i>	0,070354916	0,032876955
<i>Pipa snethlageae</i>	0,018573921	0,005551214
<i>Lithobates pueblae</i>	NA	NA
<i>Lithobates zweifeli</i>	NA	NA
<i>Rhaebo haematiticus</i>	0,05068769	0,021393054
<i>Rhinella jimi</i>	0,224169063	0,062394836
<i>Anaxyrus kelloggi</i>	0,120828124	0,047145054
<i>Physalaemus santafecinus</i>	0,064981179	0,025664036
<i>Pristimantis kareliae</i>	0,080150468	0,035499688
<i>Aplastodiscus eugenioi</i>	0,056908949	0,015839507
<i>Espadarana durrellorum</i>	NA	NA
<i>Pithecopus nordestinus</i>	NA	NA
<i>Rhinella alata</i>	0,133879543	0,06810607
<i>Leptodactylus turimiquensis</i>	0,05852987	0,029786001
<i>Adenomera ajurauna</i>	0,061907077	0,024393466
<i>Rulyrana mcdiarmidi</i>	0,112904844	0,049162876
<i>Pristimantis quinquagesimus</i>	0,083927602	0,027013823
<i>Eleutherodactylus rufifemoralis</i>	0,062965257	0,014019242
<i>Hypsiboas secedens</i>	0,089122571	0,040736253
<i>Anomaloglossus roraima</i>	0,080381179	0,018252198
<i>Eleutherodactylus pallidus</i>	0,077935832	0,038833183

<i>Craugastor punctariolus</i>	0,079133592	0,019866661
<i>Craugastor yucatanensis</i>	0,061727822	0,025456832
<i>Leptodactylus silvanimbus</i>	0,039178993	0,016919592
<i>Osornophryne cofanorum</i>	0,058261619	0,01684745
<i>Crossodactylodes pintoii</i>	0,048607168	0,015708779
<i>Eleutherodactylus flavescens</i>	0,034905825	0,00972792
<i>Hyalinobatrachium bergeri</i>	0,064019963	0,020027619
<i>Vitreorana ritae</i>	NA	NA
<i>Allobates masniger</i>	0,036538893	0,010640663
<i>Hyloxalus pinguis</i>	0,062350952	0,022352405
<i>Elachistocleis erythrogaster</i>	0,071527915	0,031072958
<i>Hypodactylus dolops</i>	0,020669093	0,013789591
<i>Smilisca cyanosticta</i>	0,053343687	0,013707418
<i>Scinax arduous</i>	0,067589922	0,030610226
<i>Eleutherodactylus intermedius</i>	0,107193815	0,021425509
<i>Ischnocnema izecksohni</i>	0,058269036	0,010893165
<i>Pristimantis malkini</i>	0,078060181	0,028730571
<i>Lithobates magnaocularis</i>	NA	NA
<i>Craugastor hobartsmithi</i>	0,067517394	0,030721943
<i>Eleutherodactylus luteolus</i>	0,069557658	0,025495872
<i>Ptychohyla euthysanota</i>	0,088420249	0,02885376
<i>Stefania ayangannae</i>	0,061013923	0,011477844
<i>Stefania schuberti</i>	0,036230331	0,011437964
<i>Phyllodytes edelmoi</i>	0,069571083	0,033709144
<i>Andinobates opisthomelas</i>	0,123959225	0,019024839
<i>Dendropsophus manonegra</i>	0,086203123	0,024513711
<i>Ameerega ignipedis</i>	0,123324192	0,023831056
<i>Dendropsophus phlebodes</i>	0,071695137	0,02848292
<i>Phrynopus capitalis</i>	NA	NA
<i>Hyloxalus fallax</i>	0,063405273	0,025211975
<i>Osteocephalus elkejungingerae</i>	NA	NA
<i>Osteocephalus taurinus</i>	0,073566465	0,019306733
<i>Osteopilus marianae</i>	0,048346487	0,01336963
<i>Lepidobatrachus asper</i>	0,042865673	0,011015677
<i>Leptodactylus elenae</i>	0,062591819	0,021099489
<i>Hyalinobatrachium mondolfii</i>	0,075233071	0,026865475
<i>Hyalinobatrachium munozorum</i>	0,076532285	0,028035904
<i>Osteocephalus oophagus</i>	0,074381748	0,019833614
<i>Pristimantis vertebralis</i>	0,105215725	0,032681192
<i>Dasypops schirchi</i>	0,022257427	0,005383051
<i>Scinax quinquefasciatus</i>	0,061497407	0,026971278
<i>Aromobates mayorgai</i>	0,070817722	0,023481885
<i>Hypsiboas curupi</i>	0,076125977	0,020485976
<i>Atelognathus ceii</i>	0,053999078	0,023153797
<i>Ctenophryne aterrima</i>	0,037969762	0,012202805

<i>Hypsiboas multifasciatus</i>	0,081615385	0,020344236
<i>Gastrotheca albolineata</i>	0,032902573	0,011396229
<i>Hypsiboas pombali</i>	0,075085888	0,034329011
<i>Pristimantis subsigillatus</i>	0,081753574	0,023324121
<i>Lysapsus caraya</i>	0,065911111	0,01124483
<i>Lithobates lemosespinali</i>	NA	NA
<i>Dryophytes plicatus</i>	NA	NA
<i>Atelopus eusebianus</i>	0,11468353	0,069231596
<i>Atelopus guitarraensis</i>	0,117599927	0,073068478
<i>Rhinella arenarum</i>	0,163361727	0,053246395
<i>Incilius campbelli</i>	0,18105518	0,03280202
<i>Rhinella poeppigii</i>	0,166266808	0,049135943
<i>Peltophryne taladai</i>	0,074869189	0,020189294
<i>Melanophryniscus montevidensis</i>	0,083576108	0,030733273
<i>Dendrophryniscus berthaltutzae</i>	0,079836356	0,019332327
<i>Centrolene huilense</i>	0,136063767	0,036812189
<i>Nymphargus armatus</i>	0,129687465	0,051456161
<i>Pristimantis bicolor</i>	0,080152902	0,034018152
<i>Allobates caeruleodactylus</i>	0,033573461	0,012614028
<i>Isthmohyla rivularis</i>	0,078778446	0,028958731
<i>Pristimantis baryecuu</i>	0,079404679	0,033299606
<i>Rheobates palmatus</i>	0,026605083	0,004753706
<i>Cochranella megistra</i>	NA	NA
<i>Nymphargus oreonympha</i>	0,13609971	0,056754776
<i>Hyloxalus awa</i>	0,098318423	0,019205409
<i>Dendrobates leucomelas</i>	0,046312594	0,009893128
<i>Andinobates altobueyensis</i>	0,089577908	0,035526118
<i>Ameerega erythromos</i>	0,097652216	0,032418903
<i>Pristimantis chrysops</i>	0,075962044	0,033976029
<i>Fritziana goeldii</i>	0,025441262	0,003641825
<i>Anotheca spinosa</i>	0,038682315	0,010561551
<i>Aplastodiscus cochranae</i>	0,069559503	0,014616715
<i>Gastrotheca litonedis</i>	0,055395709	0,013754224
<i>Gastrotheca trachyceps</i>	0,120566105	0,017367144
<i>Eleutherodactylus counouspeus</i>	0,022274386	0,010324764
<i>Bokermannohyla gouveai</i>	0,072866223	0,0365334
<i>Dendropsophus brevifrons</i>	0,074217162	0,020793064
<i>Eleutherodactylus cubanus</i>	0,081874824	0,023540352
<i>Aplastodiscus flumineus</i>	0,081391832	0,024505253
<i>Tlalocohyla smithii</i>	0,031456597	0,007614454
<i>Tepuihyla exophthalma</i>	0,078245333	0,032091312
<i>Dendropsophus marmoratus</i>	0,05340271	0,024373131
<i>Stefania riae</i>	0,040660778	0,014381695
<i>Craugastor lineatus</i>	0,055199879	0,016464988
<i>Dendropsophus meridianus</i>	0,074274761	0,029152588

<i>Pseudacris ocularis</i>	0,041071506	0,010707525
<i>Exerodonta xera</i>	0,10301378	0,027636512
<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	0,085512281	0,015349816
<i>Osteopilus pulchrilineatus</i>	0,04684913	0,017397123
<i>Phyllodytes acuminatus</i>	0,071881625	0,035062737
<i>Pseudis bolbodactyla</i>	0,055340866	0,010963409
<i>Pithecopus ayeaye</i>	NA	NA
<i>Phyllomedusa boliviana</i>	0,053412146	0,010167496
<i>Scinax angrensis</i>	0,068463155	0,030657054
<i>Scinax cardosoi</i>	0,072400031	0,032167079
<i>Scinax hayii</i>	0,063040115	0,025212854
<i>Tepuihyla rimarum</i>	0,104718914	0,051037041
<i>Alsodes hugoi</i>	0,140761859	0,030034073
<i>Atelognathus patagonicus</i>	0,076870497	0,019625969
<i>Craugastor aphanus</i>	0,059563857	0,026185794
<i>Xenohyla truncata</i>	0,033804477	0,007676301
<i>Batrachyla nibaldoi</i>	0,061055181	0,016167896
<i>Ceratophrys aurita</i>	0,041179979	0,012882306
<i>Pristimantis alalocophus</i>	0,09116001	0,034688356
<i>Crossodactylus dispar</i>	0,053438442	0,021754557
<i>Cycloramphus izecksohni</i>	0,049369069	0,022179762
<i>Pristimantis delius</i>	0,078953857	0,028485864
<i>Eleutherodactylus dimidiatus</i>	0,051950699	0,012664659
<i>Pristimantis dorsopictus</i>	0,08074303	0,034943885
<i>Pristimantis elegans</i>	0,126967699	0,030385629
<i>Pristimantis exoristus</i>	0,071711301	0,024882659
<i>Pristimantis grandiceps</i>	0,085995687	0,029906441
<i>Pristimantis buckleyi</i>	0,105866593	0,027763022
<i>Eleutherodactylus greyi</i>	0,033379819	0,010399737
<i>Ischnocnema holti</i>	0,041707947	0,009144165
<i>Eleutherodactylus iberia</i>	0,125504367	0,026434622
<i>Pristimantis lanthanites</i>	0,066327234	0,024412045
<i>Pristimantis librarius</i>	0,086734345	0,02098511
<i>Eleutherodactylus melacara</i>	0,061733395	0,012335119
<i>Strabomantis necerus</i>	0,045770506	0,018447573
<i>Allobates trilineatus</i>	0,047589937	0,013156073
<i>Ischnocnema nigriventris</i>	0,04727483	0,018564321
<i>Craugastor occidentalis</i>	0,064059279	0,024298675
<i>Craugastor olanchano</i>	0,068816957	0,029660073
<i>Craugastor omoaensis</i>	0,065071538	0,027614111
<i>Pristimantis parvillus</i>	0,065928411	0,023724383
<i>Pristimantis peraticus</i>	0,070935013	0,03633976
<i>Eleutherodactylus pinchoni</i>	0,066892345	0,01736307
<i>Pristimantis sanguineus</i>	0,080688754	0,029129782
<i>Ischnocnema randorum</i>	0,044713884	0,014892932

<i>Pristimantis shrevei</i>	0,070181343	0,026310317
<i>Pristimantis sobetes</i>	0,078196829	0,03356026
<i>Eleutherodactylus ronaldi</i>	0,064612289	0,015904887
<i>Craugastor rostralis</i>	0,060602133	0,025494645
<i>Pristimantis unistrigatus</i>	0,069280844	0,027098175
<i>Craugastor montanus</i>	0,060356803	0,024287691
<i>Eleutherodactylus saxatilis</i>	0,078759343	0,040154133
<i>Leptodactylus myersi</i>	0,066300086	0,018104105
<i>Megaelosia boticariana</i>	0,072705255	0,029386884
<i>Colostethus fraterdanieli</i>	0,047488269	0,016812488
<i>Craugastor charadra</i>	0,059853726	0,02201009
<i>Proceratophrys concavitympanum</i>	0,080908531	0,034273741
<i>Pseudopaludicola boliviana</i>	0,043189351	0,019773499
<i>Telmatobius carrillae</i>	0,067259884	0,032374708
<i>Thoropa megatympnum</i>	0,03637998	0,015436885
<i>Diasporus vocator</i>	0,050740812	0,017994638
<i>Eleutherodactylus karlschmidti</i>	0,082576955	0,031960763
<i>Eleutherodactylus glaucoreius</i>	0,111073185	0,030245801
<i>Atelopus mucubajensis</i>	0,111401343	0,079449995
<i>Atelopus senex</i>	0,217994586	0,062762955
<i>Eleutherodactylus alticola</i>	0,113727496	0,025151739
<i>Stereocyclops parkeri</i>	0,037772882	0,013665159
<i>Atelognathus solitarius</i>	0,050107289	0,02403658
<i>Peltophryne fluviatica</i>	0,094022443	0,031616018
<i>Stereocyclops incrassatus</i>	0,039504279	0,01346801
<i>Lithobates montezumae</i>	NA	NA
<i>Lithobates okaloosae</i>	NA	NA
<i>Lithobates johni</i>	NA	NA
<i>Rhinella abei</i>	0,267458852	0,048679037
<i>Eleutherodactylus schmidti</i>	0,034284441	0,015736217
<i>Scaphiopus holbrookii</i>	0,022713809	0,002591903
<i>Ischnocnema venancioi</i>	0,033379636	0,009701862
<i>Pristimantis vanadise</i>	NA	NA
<i>Chiasmocleis bassleri</i>	NA	NA
<i>Pristimantis fasciatus</i>	0,085586302	0,034985493
<i>Silverstoneia nubicola</i>	0,062926252	0,021913224
<i>Sphaenorhynchus lacteus</i>	0,060279344	0,021058684
<i>Fritziana ohausi</i>	0,027041392	0,003799351
<i>Adenomera martinezi</i>	0,052288552	0,017507947
<i>Hypsiboas andinus</i>	NA	NA
<i>Craugastor gollmeri</i>	0,049537996	0,018981707
<i>Brachycephalus ephippium</i>	0,060129798	0,015724722
<i>Scinax granulatus</i>	0,08035444	0,03201777
<i>Nymphargus rosada</i>	0,099021043	0,035116923
<i>Vitreorana helenae</i>	0,061229838	0,016926801

<i>Hyloxalus shuar</i>	0,061435736	0,023715992
<i>Phyllobates terribilis</i>	0,052372417	0,006026402
<i>Myersiohyala kanaima</i>	0,027773158	0,009775381
<i>Scinax pinima</i>	0,071977163	0,027937282
<i>Isthmohyla insolita</i>	0,075253126	0,032769043
<i>Rhinella magnussoni</i>	0,114113852	0,083756402
<i>Otophryne robusta</i>	0,02942565	0,004472409
<i>Centrolene petrophilum</i>	0,1075992	0,05894158
<i>Phyllomedusa venusta</i>	0,07693128	0,032011745
<i>Scinax melloi</i>	0,074602942	0,032967704
<i>Proceratophrys boiei</i>	0,099318283	0,030129811
<i>Pseudopaludicola mineira</i>	0,043642043	0,018844034
<i>Pseudacris maculata</i>	0,130855384	0,028066989
<i>Bokermannohyla nanuzae</i>	0,073422829	0,030577533
<i>Hypsiboas boans</i>	0,049171236	0,011744911